

AXIA MANAGEMENT ACADEMY

MBA – Profesionální koučování

Nová vizualizační Technika sundání brýlí

Ing. Jan Sova, LL.M.

Vilémov 2024

A X I A
M A N A G E M E N T
A C A D E M Y

AXIA MANAGEMENT ACADEMY

Zadání závěrečné práce MBA

Student (příjmení, jméno, tituly): Ing. Jan Sova

Studijní obor: MBA – Profesionální koučování

Název práce:

Nová vizualizační Technika sundání brýlí

Cíl práce:

Na základě teoretických poznatků o koučování a vizualizačních technikách, a dále s pomocí koučovacích rozhovorů a výstupního dotazníku navrhnout a otestovat vlastní vizualizační Techniku sundání brýlí s cílem stanovit konkrétní doporučení pro její aplikaci a další možná rozšíření.

Konzultant:

Ing. Iva Filipi, MBA, PCC

Potvrzuji, že jsem se seznámil/a s metodikou zpracování ZP a že zadání je schváleno konzultantem a administrátorem závěrečných prací MBA.

Podpis studenta:

Schváleno Axia Management Academy, z.ú.

Schválil(a): Ing. Iva Filipi, MBA, PCC

Datum: 20.8.2024

Axia Management Academy z. ú. Švornosti 91429, 150 00 Praha 5 - Smíchov IČO: 06283276 Spisová značka: U 607 vedená u Městského soudu v Praze
--

Prohlášení

Prohlašuji, že předložená závěrečná práce je mým původním autorským dílem, které jsem vypracoval. Veškerou literaturu a další zdroje, z nichž jsem při zpracování čerpal, v práci řádně cituji a jsou také uvedeny v seznamu použité literatury. Souhlasím se zpřístupněním své práce v elektronické knihovně Axia Management Academy z. ú. Umělá inteligence (AI) byla při psaní závěrečné práce využita, a to tímto způsobem: dotazy na hodnocení srozumitelnosti a stylistiky textu. Některé návrhy stran stylistiky a formulace myšlenek byly v tomto směru akceptovány. AI nebyla použita pro vyhledávání informací, ani pro přímou tvorbu textového obsahu této práce.

Vilémov 24. 08. 2024

Ing. Jan Sova, LL.M.

Poděkování

Rád bych poděkoval vedoucímu práce Ing. Ivě Filipi, MBA, PCC za odbornou pomoc a četné připomínky, rady a konzultace k obsahu této práce.

Zároveň bych si zde dovolil vyjádřit poděkování celé své rodině za veškerou podporu v průběhu studia. Zejména pak své manželce, bez jejíž podpory, pomoci a trpělivosti by nebylo možné ani mé studium, ani vypracování této práce. Dále bych rád poděkoval všem lidem, kteří v rámci otestování Techniky sundání brýlí poskytli svou trpělivost a drahocenný čas.

Anotace

Tato práce se zaměřuje na návrh a testování autorské vizualizační techniky s názvem Technika sundání brýlí. Cílem této techniky je přerámování specifického typu problémového rámce, který je v teoretické části práce identifikován jako vizuální problémový rámec. V teoretické části jsou dále také diskutována teoretická východiska, která byla použita při návrhu techniky. Vizualizační technika byla testována na skupině 16 osob, přičemž hodnoceny byly jednotlivé koučovací rozhovory, zkušenosti klientů s technikou a výsledky dotazníkového šetření. Práce je zakončena návrhy na možné aplikační použití techniky, její vylepšení a možnosti jejího budoucího rozšíření.

Klíčové pojmy

vizualizační technika, přerámování, problémový rámec, koučování, koučovací techniky, stanovení cílů

Annotation

This thesis focuses on the design and testing of an original visualization technique called the Glasses Removal Technique. The goal of this technique is to reframe a specific type of problem frame, which is identified in the theoretical part of the thesis as a visual problem frame. The theoretical foundations used in the design of the technique are also discussed in the theoretical section. The visualization technique was tested on a group of 16 individuals, with assessments made of individual coaching sessions, clients' experiences with the technique, and the results of a questionnaire survey. The thesis concludes with suggestions for the application of the technique, its improvement, and possibilities for its future expansion.

Key words

visualization technique, reframing, problem frame, coaching, coaching techniques, goal setting

Obsah

Úvod	10
1. Koučování	12
1.1. Principy koučování	12
1.1.1. Problémový rámec a jeho přerámování	15
1.1.2. Technika přerámování problémového rámce	16
1.2. Koučovací otázky	17
1.2.1. Otevřené a uzavřené koučovací otázky	18
1.2.2. Správná formulace otázek	19
1.3. Struktura koučovacího rozhovoru podle metody GROW	20
1.3.1. Fáze G a vhodné otázky pro tuto fázi	21
1.3.2. Fáze R a vhodné otázky pro tuto fázi	22
1.3.3. Fáze O a vhodné otázky pro tuto fázi	22
1.3.4. Fáze W a vhodné otázky pro tuto fázi	23
1.4. Cíle v koučování	24
1.5. Vizualizační techniky	26
2. Vnímání reality a odpovědnost	28
2.1. Vnímání reality	28
2.2. Odpovědnost	30
3. Vizualizační Technika sundání brýlí	32

3.1.	Vizuální problémový rámec.....	32
3.1.1.	Charakteristika vizuálního problémového rámce	33
3.1.2.	Filtr vizuálního problémového rámce	34
3.1.3.	Technika sundání brýlí jako technika přerámování.....	36
3.2.	Představení a popis techniky.....	37
3.2.1.	Rozdělení techniky do fází	40
3.2.2.	Časová náročnost techniky	41
3.3.	Popis jednotlivých fází techniky.....	41
3.3.1.	Přípravná fáze č. 1 - zajištění bezpečného prostoru a času	42
3.3.2.	Přípravná fáze č. 2 - seznámení s problematikou	43
3.3.3.	Fáze č. 1 – Zahájení vizualizace a zjištění vlastností brýlí.....	44
3.3.4.	Fáze č. 2 – Pohled skrze brýle	49
3.3.5.	Fáze č. 3 – Odložení brýlí.....	51
3.3.6.	Fáze č. 4 – Aha moment	54
3.3.7.	Fáze č. 5 – Gesto pro sundání brýlí	56
3.3.8.	Fáze č. 6 – Ověření cíle a ukončení vizualizace.....	56
3.3.9.	Fáze č. 7 – Akční kroky.....	58
3.4.	Zařazení Techniky sundání brýlí do GROW	59
4.	Praktické ověření.....	60
4.1.	Charakteristika testovací skupiny	60
4.2.	Metodologie průzkumu.....	63

4.2.1.	Koučovací rozhovory	63
4.2.2.	Dotazníkové šetření	64
4.2.3.	Shrnutí podkladů pro průzkum	65
4.3.	Vyhodnocení průzkumu.....	65
4.3.1.	Kazuistiky z koučovacích rozhovorů	65
4.3.2.	Vyhodnocení dotazníku	76
5.	Návrhy na vylepšení TSB	79
5.1.	Návrhy na zlepšení TSB	79
5.1.1.	Vytvoření prováděcího listu	79
5.1.2.	Modelové brýle.....	79
5.2.	Návrhy na další výzkum	79
5.2.1.	Návrhy na výzkum jevu zobrazení	80
5.2.2.	Návrhy na další výzkum stran pojmenování brýlí.....	82
5.2.3.	Sledování vývoje gesta	82
5.3.	Doporučení pro kouče při provádění TSB.....	82
5.3.1.	Indikace a kontradikce pro použití TSB	82
5.3.2.	Opakované provádění TSB.....	84
5.3.3.	Použití techniky pro transakční a transformační koučování.....	85
5.3.4.	Práce s tichem.....	85
5.3.5.	Sledování změn	86
5.3.6.	Zlepšení dotazníkového šetření	86

Závěr.....	87
Seznam použité literatury	89
Seznam zkratek a přehled pojmů.....	91
6. Seznam tabulek	94
7. Seznam příloh.....	95
8. Bibliografické údaje	97

Úvod

Cílem této práce je na základě teoretických poznatků o koučování a vizualizačních technikách navrhnout a otestovat autorskou vizualizační techniku nazvanou Technika sundání brýlí (dále též „TSB“), a to prostřednictvím koučovacích rozhovorů a dotazníkového šetření. Práce také obsahuje návrh konkrétních doporučení pro aplikaci této techniky a možnosti jejího dalšího rozšíření v budoucnosti. Hlavním účelem TSB je pomoci klientům zmírnit vliv vizuálního problémového rámce, který pro ně nežádoucím způsobem zkresluje jejich vnímání reality. Práce se zaměřuje na identifikaci tohoto zkreslujícího filtru a jeho zmírnění s cílem, aby klienti mohli dosáhnout vyšší míry objektivity a odpovědnosti ve svém osobním i profesním rozvoji.

Práce je strukturována do pěti kapitol, které postupně rozvíjejí teoretický a praktický základ pro TSB. První kapitola představuje základní teoretická východiska z oblasti koučování se zaměřením na problémový rámec, jeho filtr a přerámování. Druhá kapitola se hlouběji zabývá problematikou vnímání reality a odpovědnosti, které jsou klíčovými faktory pro efektivní koučovací proces.

Třetí kapitola se zaměřuje na prezentaci TSB ve vývojovém stádiu, ve kterém se nacházela před sepsáním této práce. Nejprve je představena problematika vizuálního problémového rámce, který způsobuje, že klient vnímá či vyhodnocuje věci jinak, než by pro něj bylo žádoucí. Práce vychází z myšlenky, že toto zkreslení je způsobeno filtrem vizuálního problémového rámce (dále též „FVPR“), který vede klienta k vnímání zkreslené reality namísto skutečné. Vysvětlení tohoto konceptu je klíčové, protože TSB vychází z myšlenky, že FVPR lze nejprve identifikovat a symbolicky spojit s brýlemi, které zkreslují vnímání reality. Tyto brýle je pak možné v bezpečném prostoru vizualizace „sundat“, čímž se zmírní vliv filtru na klientovo vnímání reality. Po této změně může klient v rámci vizualizace naplánovat akční kroky, jejichž naplánování by „s nasazenými brýlemi“ bylo obtížné nebo nemožné. Provedení TSB je rozděleno do dvou přípravných fází a sedmi realizačních. Každé z těchto fází je věnována samostatná podkapitola, kde je

podrobně popsán postup kouče v této fázi, včetně návrhu vhodných koučovacích otázek a dalších informací.

Čtvrtá kapitola podrobně popisuje metodologii testování TSB na vybrané skupině osob. Analyzuje použité metody hodnocení účinnosti techniky, včetně koučovacích rozhovorů a dotazníkového šetření. Výsledky jsou prezentovány pomocí kvantitativních i kvalitativních dat, což poskytuje ucelený obraz o tom, jak TSB ovlivňuje vnímání reality klientů.

Pátá kapitola navazuje na získané poznatky a přináší konkrétní návrhy pro další rozvoj TSB. Obsahuje doporučení pro praktickou aplikaci techniky, diskusi o optimálních podmínkách jejího použití, možných modifikacích a způsobech, jak maximalizovat její účinnost. Dále jsou navrženy oblasti pro budoucí výzkum, zejména rozšíření techniky na širší spektrum klientů, zkoumání dlouhodobých efektů TSB a identifikace dalších oblastí, kde by technika mohla přinést pozitivní výsledky.

1. Koučování

V této úvodní kapitole *Koučování* se podrobněji zabývám klíčovými principy koučování, které tvoří základ efektivní spolupráce mezi koučem a klientem. Podrobněji se věnuji vzájemnému postavení kouče a klienta a profesní etice kouče. Pozornost je také věnována tomu, jak klient vnímá své téma a jakým způsobem může koučování přispět k tomu, aby klient tento pohled změnil, pokud o to usiluje. Popisuji zde také klíčovou techniku přerámování, která pomáhá klientovi přecházet z (jeho hlediska) negativního vnímání situace k pozitivnějšímu a akčně orientovanému přístupu, který je zaměřen do budoucnosti. Ukazuji, že technika přerámování problémového rámce je užitečnou metodou, jak klienta motivovat k novému způsobu myšlení a k hledání nových cest k dosažení svých cílů. V rámci této kapitoly je také podrobněji diskutována oblast koučovacích otázek, dále struktura koučovacího rozhovoru GROW a způsob stanovení cíle koučování ve smyslu metody SMART. V poslední části kapitoly se věnuji problematice vizualizačních technik, neboť dále prezentovanou Techniku sundání brýlí lze do kategorie vizualizačních technik řadit.

1.1. Principy koučování

Podle studijních podkladů k MBA kurzu *MBA profesionální koučování* jsou základní termíny, které lze spojovat s koučinkem následující: **důvěra, pozitivní zaměření, orientace do budoucnosti, důraz na tvořivost, akční zaměření, partnerský vztah, nedirektivní postoj a uvažování ve výsledkovém rámci**¹.

Koučink je proces, který se zakládá na důvěrném vztahu mezi koučem a klientem. Vztah mezi koučem a klientem je zaměřený na klientovy potřeby a cíle. Koučovací rozhovor by podle J. Whitmora měl být katalyzátorem pro osobní a profesní růst klienta a měl by být zaměřen spíše na jeho potenciál, než na jeho výkon². Jinou definici koučinku pak nabízí

¹ BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Academy, 2023, s. I-6.

² WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování*. Praha: Management Press, 2019, s. 24.

Irma Bohoňková: „*Koučink představuje důvěryhodný vztah, který napomáhá klientovi podniknout konkrétní kroky za účelem dosažení jeho vize, jeho cíle nebo přání. Koučink využívá procesů zkoumání a sebeobjevování k budování klientova uvědomění a přijetí zodpovědnosti, kterého dosahuje prostřednictvím větší struktury, podpory a aktivní zpětné vazby.*“³

Vztah mezi klientem a koučem by měl být vytvořen a formován tak, aby klient mohl během koučovacího procesu dosáhnout svého plného potenciálu. Koučování také pomáhá koučovanému, aby nejen našel svůj cíl a definoval cestu k němu, ale také se stal kompetentním k realizaci nezbytných kroků k dosažení tohoto cíle⁴.

Kouč a klient se během strukturovaného hovoru společně zaměřují na to, jak může klient dosáhnout svých budoucích cílů a plně při tom využít klientův potenciál. Zároveň také kouč pomáhá klientovi nalézt odpovědnost k realizaci svého cíle. Vhodnými otázkami kouč u klienta pak usiluje o nárůst vnímání reality⁵. Kouč během rozhovoru vytváří prostor, který, s oporou ve vhodných otázkách, podporuje klientovo uvažování ve výsledkovém rámci⁶ s cílem dosažení přerámování⁷. Kouč směřuje klientovu pozornost k vnímání reality a vlastním možnostem, a to s ohledem na dosažení klientových cílů. Kouč povzbuzuje klienta k hledání nových perspektiv a řešení. Kouč také pomáhá klientovi objevovat jeho vlastní tvořivost a vytvářet strategie a akční plány, které jsou pro něj jedinečné a efektivní. Koučovací rozhovor je orientován na budoucnost⁸, k minulosti se obvykle vztahuje pouze tehdy, když se zde hledají tzv. zdroje či možnosti, a to v souvislosti s tím, jak klient nebo někdo jemu známý, stejnou či obdobnou situaci řešil v minulosti⁹. Kouč při své práci reflektuje své kompetence

³ BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Management Academy, 2023, s. I-3.

⁴ BOHOŇKOVÁ, I. *Manažer koučem. Koučovací přístup při vedení lidí*. Praha: Portál, 2022, s. 12.

⁵ WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování*. Praha: Management Press, 2019, s. 27.

⁶ KARPINSKÁ, Z., KMECOVÁ D. *Koučování podle pyramidy*. Bratislava: Business Coaching College, 2017, s. 74.

⁷ WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování*. Praha: Management Press, 2019, s. 15-18.

⁸ Tamtéž, s. 13.

⁹ Tamtéž, s. 93.

a omezení z nich vyplývající a dodržuje profesní etický kodex, jehož příkladem je dále diskutovaný *Etický kodex* organizace International Coaching Federation (dále též „ICF“). Proces koučinku pomáhá klientovi nejen co nejpřesněji definovat jeho cíle, ale také těchto cílů dosahovat rychleji a s vyšší efektivitou, než kdyby koučink nevyužíval.

Vztah mezi koučem a klientem je základem úspěšného koučování. Měl by být založen na důvěře, respektu, otevřenosti a partnerském postavení, s odpovědností na obou stranách. Kouč má uvažovat o klientovi ne podle jeho výkonu, ale podle jeho potenciálu, jak výstižně uvádí J. Whitmore: „kouč musí proto o lidech uvažovat nikoli na základě jejich výkonu, ale z hlediska jejich potenciálu.“¹⁰ Klíčové je vzájemné porozumění a respekt k potřebám a talentům klienta, přičemž kouč poskytuje zpětnou vazbu a vytváří bezpečné prostředí pro sdílení. Pomůckou shrnující principy vztahu je zkratka DUO¹¹, tedy důvěra, uvědomění a odpovědnost.

Etika hraje klíčovou roli ve vztahu mezi klientem a koučem ve všech fázích koučovacího procesu. Etický kodex¹² organizace ICF (dále též „*Etický kodex ICF*“) zdůrazňuje, že kouč musí vymezit své kompetence¹³ a ukončit koučovací vztah, pokud by pokračování vztahu vedlo k překročení jeho kompetencí, nebo nebylo pro klienta nadále již přínosné. Kouč je zavázán k sebereflexi a supervizi, aby byl schopen včas rozpoznat své limity, jak uvádí bod 4.17. *Etického kodexu ICF*.

Kouč musí před začátkem koučování jasně definovat vzájemný vztah mezi jím a klientem. Dále musí zajistit, aby klient rozuměl povaze koučinku a dohodnout role, odpovědnosti a práva všech stran. Důvěrnost všech informací a záznamů je zásadní. Přehledový dokument organizace ICF *When and how to refer a client to therapy or other helping professionals*, uvádí že kouč musí rozpoznat, kdy klient potřebuje jiné služby, například

¹⁰ WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování*. Praha: Management Press, 2019, s. 24.

¹¹ BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Management Academy, 2023, s. I-6.

¹² INTERNATIONAL COACHING FEDERATION. *Etický kodex ICF 2019: Klíčové hodnoty Mezinárodní federace koučů a etické standardy chování* [online]. 2019 [cit. 3. 4. 2023], kapitola č. 4.

¹³ Tamtéž, článek 4.20.

psychoterapii, zejména pokud je ohroženo klientovo každodenní fungování¹⁴. Tento dokument také uvádí přehled signálů, které by měl kouč sledovat, neboť signalizují, že by klient mohl některého z daných odborníků potřebovat.

Dokument *Referring a Client to Therapy, A set of guidelines* také koučovi doporučuje, aby měl kontakty na další profesionály, jako jsou psychologové či terapeuti, pro případné konzultace či předání těchto kontaktů klientovi¹⁵. Základní publikaci, která vysvětluje různé typy psychoterapie a její možnosti, lze nalézt například v publikaci *Základy psychoterapie*¹⁶. Rozdílu mezi psychoterapií a koučinkem se v diplomové práci *Koučink a psychoterapie: Kde jsou jejich hranice a co mají společného?*¹⁷ věnuje Ondřej Toth.

1.1.1. Problémový rámec a jeho přerámování

Otázka problémového rámce je důležitým tématem v koučování. V této práci se podrobněji věnuji koncepčním a teoretickým otázkám problémového rámce a jeho přerámování, neboť tato východiska představují zásadní součást vizualizační techniky TSB.

Existence problémového rámce ovlivňuje způsob, jak jedinec vnímá, interpretuje a reaguje na situaci, v níž se nachází. Můžeme říci, že způsob, jakým klient „rámuje“ své okolnosti podstatným způsobem ovlivňuje to, jak je vnímá a jak na ně reaguje. Pokud je klient zaměřen spíše na negativa, do minulosti a na hledání viníků své situace, hovoříme o tom, že se nachází v problémovém rámci. Pokud je klient zaměřen do budoucnosti, na své cíle a pozitiva své situace, hovoříme, že se nachází ve výsledkovém rámci.¹⁸

¹⁴ INTERNATIONAL COACHING FEDERATION. *When and how to refer a client to therapy or other helping professionals* [online]. ICF, 2021, s. 1.

¹⁵ INTERNATIONAL COACHING FEDERATION. *Referring a Client to Therapy, A set of guidelines* [online]. ICF, 2021, s. 11.

¹⁶ KRATOCHVÍL, S. *Základy psychoterapie*. 7. vyd. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1227-0.

¹⁷ TOTH, O. *Koučink a psychoterapie: Kde jsou jejich hranice a co mají společného?* Diplomová práce. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2013.

¹⁸ BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Management Academy, 2023, s. I-8.

Podle studijních podkladů k MBA kurzu *MBA profesionální koučování* jsou rozdíly mezi problémovým a výsledkovým rámcem následující¹⁹:

1. Problémový rámec

- **Zaměření na negativa:** Co je špatně? V čem je problém? Co nám chybí? Co neumíme?
- **Zaměření do minulosti, na hledání příčin a viníků:** Proč se to stalo? Proč někdo něco udělal nebo neudělal? Kdo za to může?

2. Výsledkový rámec

- **Zaměření na pozitiva:** Co už se daří? Jaké zdroje máme? Co už umíme? Na čem můžeme stavět?
- **Zaměření do budoucnosti, na cíl:** Čeho chceme dosáhnout? Jak má vypadat výsledek? Jaký je žádoucí stav? Jak poznáme, že se to daří?

Jedním z klíčových hledisek je, že problémový rámec často vede k selektivnímu vnímání, kdy jedinec zaměřuje svou pozornost obvykle pouze na aspekty, které potvrzují jeho negativní představy, a ignoruje nebo zlehčuje pozitivní informace a možnosti. Tento jev je známý jako kognitivní zkreslení (cognitive bias). Například člověk, který věří, že je neúspěšný, bude pravděpodobně vnímat i malé neúspěchy jako důkazy své neschopnosti, zatímco úspěchy bude přičítat náhodě nebo vnějším okolnostem. Přerámování pak odstraňuje či umírňuje vliv kognitivního zkreslení.²⁰

1.1.2. Technika přerámování problémového rámce

Přerámování je technika, která se používá ke změně vlivu negativního filtru tím, že nabízí nový úhel pohledu na situaci. Tím, že se změní způsob, jakým klient interpretuje, či vidí své okolnosti, lze významně ovlivnit jeho myšlení a chování. Přerámování může zahrnovat změnu interpretace událostí, rozšíření perspektivy, nalezení nových cílů, zahrnutí nových informací, posílení sebedůvěry a povzbuzení k akci. Například místo

¹⁹ Tamtéž, s. I-8.

²⁰ BOHONĚKOVÁ, I. *Manažer koučem. Koučovací přístup při vedení lidí*. Praha: Portál, 2022, s. 101-102.

vnímání neúspěchu jako důkazu neschopnosti může být neúspěch přerámován jako příležitost k učení a růstu.

Irma Bohoňková v publikaci *Manažer koučem* nabízí jako prostředek přerámování **změnu způsobu slovního diskurzu**²¹ o problému, a to prostřednictvím reflektování a parafrázování toho, co klient říká a **kladením otázek**, které klienta nutí začít přemýšlet ve výsledkovém rámci.

V této práci prezentovaná Technika sundání brýlí přistupuje k přerámování jinak. Snaží se tzv. vizuální problémový rámec změnit tak, že **filtr tohoto problémového rámce je identifikován jako symbolické brýle, které zkreslují realitu nežádoucím způsobem**. Klient je pak v průběhu vizualizační techniky a v rámci imaginativního prostoru vyzván k sundání těchto brýlí a k vytvoření gesta, které mu napomůže změnit vliv tohoto filtru i mimo vizualizační techniku, kdykoli si klient uvědomí, že je to pro něj vhodné.

Filtr problémového rámce hraje klíčovou roli v tom, jak klient vnímá své okolnosti a jak na ně reaguje, často je vnímá jako problémy. Proces přerámování pomáhá měnit tento filtr tím, že nabízí nové způsoby myšlení a interpretace, což může u klienta vést k pozitivním změnám v chování a ve výsledcích. Avšak existence filtru vnímání reality samo o sobě problematické není. Je třeba si ale uvědomit, že naše vnímání reality je vždy ovlivněno určitým filtrem, což zahrnuje naše předchozí zkušenosti, očekávání, představu o tom, co je podstatné a co podstatné není apod.

1.2. Koučovací otázky

Jedním z klíčových pilířů koučování je kladení účinných, otevřených otázek. Také Technika sundání brýlí, je postavena na strukturované posloupnosti koučovacích otázek, které odpovídají jednotlivým fázím techniky. V běžném rozhovoru obvykle klademe otázky z některého z následujících důvodů: pro získání informací, pro ověření informací, jako pokyn či příkaz, jako radu nebo doporučení, jako výtku nebo kritiku, a pro uvolnění napětí. Důvod pokládání otázek v koučovacím rozhovoru je ale jiný. Tuto skutečnost

²¹ Tamtéž, s. 101-102.

velmi přesně vystihuje opět J. Whitmore: „Otázky nejčastěji klademe s cílem získat informace. Ty nám mohou sloužit k tomu, abychom vyřešili vlastní problém, nebo abychom někomu druhému poradili nebo nabídli řešení jeho problému. Pokud koučuji, nezískávám informace, proto abych je sám použil. Odpovědi na mé otázky proto nemusí být úplné. Smyslem otázek je zjistit, zda koučovaný má informace, které potřebuje. Odpovědi, které dostávám, mi ale často ukazují, kam zaměřit následující otázky. Současně mi ale umožňují sledovat, zda se koučovaný neodchyluje od problému, nebo zda postupuje směrem, který je v souladu a cílem koučování, resp. s cíli společnosti.“²²

Základní charakteristiku vhodných koučovacích otázek nalezneme ve školících materiálech *MBA profesionální koučování*: „Dobré koučovací otázky jsou: stručné a jasné, pozitivně formulované, otevřené, neutrální a nenávodné.“²³

1.2.1. Otevřené a uzavřené koučovací otázky

Z hlediska možného charakteru odpovědi dělíme otázky na:

- otevřené a
- uzavřené.²⁴

Pro koučování jsou ve většině případů vhodné pouze otevřené otázky, které vyžadují, aby klient zaměřil pozornost směrem k jejich deskriptivnímu zodpovězení. Základní charakteristika otevřených a uzavřených otázek je následující.

- **Otevřené otázky** – vyžadují popisné (deskriptivní) odpovědi a zvyšují tak úroveň vnímání reality u osoby, která na ně odpovídá. Deskriptivní odpověď také vede k nárůstu odpovědnosti stran (případně) poznané nutnosti nebo potřeby. Můžeme

²² Tamtéž, s. 58.

²³ BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Management Academy, 2023, s. 1-15.

²⁴ WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování*. Praha: Management Press, 2019, s. 58.

také říci, že (správné) otevřené otázky vytvářejí u klienta podnět k nárůstu úrovně vnímání reality tím směrem, kterým je osoba tázána²⁵.

- **Uzavřené otázky** – jsou otázky, na něž je jednoduchá a přímá odpověď *ano* nebo *ne*. Uzavřené otázky obvykle nevytvářejí u klienta nutnost vyjádřit se dostatečně přesně²⁶. A v důsledku toho obvykle u klienta nevytvářejí významnější podnět pro nárůst úrovně vnímání reality²⁷.

1.2.2. Správná formulace otázek

Ke správné formulaci koučovacích otázek je třeba si uvědomit, že cílem koučování je nárůst úrovně vnímání reality a odpovědnosti. Naopak je třeba se vyhnout emotivním popisům, sebeobviňování klienta nebo tvorbě teorií, které spíše než k nárůstu vnímání reality a odpovědnosti vedou k vytváření falešných představ o realitě a k budování tzv. falešné reality. Lze také říci, že u klienta v problémovém rámci je tendence nerespektovat zpětnou vazbu pocházející od působení reality a zůstat u svých představ o realitě.²⁸

K nárůstu úrovně vnímání reality dochází během koučování zejména v případech, kdy kouč volí v rámci koučovacího rozhovoru vhodné otázky. Pro tyto účely jsou **vhodné** zejména otevřené otázky, které začínají slovy uvozující kvantifikaci nebo vybízející ke zjištění faktů²⁹. Takovými slovy jsou například: CO, KDY, KDO, KOLIK, POKUD, KDE, KDYBY apod. Při popisu reality jsou nevhodné otázky začínající slovem JAK, neboť vedou klienta spíše k analytickému uvažování a tvorbě teorií o realitě než k zaměření se na samotnou realitu. Za obvykle nevhodné jsou pak otázky začínající slovem PROČ, neboť ty pak často vedou k emocionálnímu popisu, k sebeobviňování apod.

²⁵ Tamtéž, s. 58.

²⁶ Tamtéž, s. 58.

²⁷ Tamtéž, s. 58. J. Whitmore zde doslovně uvádí: „Uzavřené otázky nejsou příliš svazující a nedávají možnost vyjádřit se dostatečně přesně. Odpovědi ano nebo ne navíc neumožňují získat podrobnější informace. Ve skutečnosti tyto otázky dokonce ani nenutí tázajícího se zamyslet. Při koučování jsou proto pro zlepšení vnímání reality a posílení odpovědnosti mnohem výhodnější otázky otevřené.“

²⁸ Tamtéž, s. 79.

²⁹ WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování*. Praha: Management Press, 2019, s. 58.

Potřebu zaměření otázek na hlubší vnímání reality vystihuje velmi dobře opět J. Whitmore: „*Pokud kouč pouze klade otázky a koučovaný odpovídá na úrovni běžného vědomého vnímání reality (běžného vědomí), může to koučovanému pomáhat strukturovat jeho myšlení, neproniká ale na nové nebo hlubší úrovně reality. Když koučovaný musí na chvíli přerušit své odpovědi a zamyslet se, jeho vnímání reality se zlepší. Koučovaný musí proniknout hlouběji do svého povědomí, aby našel potřebné informace. Je to jako kdyby hledal odpověď ukrytou hluboko v některé spodní zásuvce své mysli. Když ji nalezne, stane se vědomou součástí jeho poznání a může ji používat.*”³⁰

Kouč by měl tedy své otázky směřovat tak, aby vedl klienta k hlubšímu zamyšlení nad faktickým (deskriptivním, věcným) popisem reality: „*Kouč by měl při komunikaci dávat přednost deskriptivní terminologii před terminologií hodnotící a měl by k tomu vést i koučovaného. Používání deskriptivních výrazových prostředků napomáhá uchovat si odstup, zachovat objektivitu a omezit kontraproduktivní sebekritiku, která zkresluje vnímání skutečnosti.*”³¹

1.3. Struktura koučovacího rozhovoru podle metody GROW

Hlavním cílem koučování je zvýšení odpovědnosti a úrovně vnímání reality u klienta. K tomu slouží koučovací rozhovor, při kterém kouč pokládá otevřené otázky s jasným záměrem. Úspěch rozhovoru však nezávisí jen na vhodném výběru otázek, ale i na jejich pořadí³² a celkové struktuře. Správné strukturování koučovacího rozhovoru je proto klíčové. Jedním z nejčastěji používaných modelů je struktura GROW³³ (Goal, Reality, Options, Will), která pomáhá klientovi projít procesem od stanovení cílů až po konkrétní kroky. Tato práce se zaměřuje na model GROW, jelikož nabízí ideální rámec pro začlenění techniky TSB do koučovacích rozhovorů.

³⁰ Tamtéž, s. 58.

³¹ Tamtéž, s. 79.

³² Tamtéž, s. 64–68.

³³ BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Management Academy, 2023, s. I-20 až I-21.

GROW je zkratkou, která je složena z počátečních písmen čtyř fází procesu.

- **Goal** (cíl či cíle),
- **Reality** (realita),
- **Options** (možnosti) a
- **Will** či **Wrap-up** (akční kroky a závěr).

Jak uvádí J. Whitmore, struktura GROW by sama o sobě neměla žádný význam, pokud by během koučovacího rozhovoru nebyly koučem pokládány otázky tak, aby u koučovaného vedly ke zvýšení úrovně vnímání reality a odpovědnosti³⁴. I když je struktura GROW vhodná pro transformační i transakční koučování, mohou být (zejména pro transformační koučování) vhodnější jiné struktury či rozšíření GROW o další techniky. Jedním z možných rozšíření představuje právě v této práci prezentovaná Technika sundání brýlí.

1.3.1. Fáze G a vhodné otázky pro tuto fázi

V rámci **fáze G** (goal) dochází k hledání a stanovení koučovatelného cíle. Zahrnutí stanovení cíle jako prvního kroku koučovacího rozhovoru, ještě před zkoumáním reality³⁵, pomáhá klientovi dostat se mimo vliv aktuální úrovně vnímání reality a aktuálně přijímané míry odpovědnosti.³⁶

Vhodné otázky pro fázi G:

- *Čeho chcete dosáhnout?*
- *Co chcete změnit?*

³⁴ WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování*. Praha: Management Press, 2019, s. 67.

³⁵ Tamtéž, s. 66.

³⁶ Tamtéž, s. 67.

V rámci fáze stanovení cíle by koučovy otázky také měly směřovat k zjištění toho, jak moc je klient s právě stanoveným cílem spokojen. Příkladem může být následující koučovací otázka:

- *Ted' jste navrhl cíl _____. Jak moc jste, na stupnici jedna až deset, spokojen s takto navrženým cílem?*

1.3.2. Fáze R a vhodné otázky pro tuto fázi

Fáze R (reality) je zaměřena na zkoumání klientovy reality. Tato fáze následuje po stanovení cíle (fáze G) a slouží k tomu, aby klient získal jasný a objektivní pohled na svou současnou situaci. Kouč zde pomocí vhodných koučovacích otázek pomáhá klientovi detailně popsat, jaké jsou skutečnosti a okolnosti, které ovlivňují dosažení stanoveného cíle.³⁷ Kouč vede vhodně formulovanými otázkami klienta k tomu, aby (pokud možno) volil k popisu reality spíše deskriptivní než emotivní formulace.³⁸

Vhodné otázky pro fázi R:

- *Které překážky vám brání dosažení cíle?*
- *Co vám brání dosáhnout vašeho cíle?*

1.3.3. Fáze O a vhodné otázky pro tuto fázi

Ve **fázi O** (options) se kouč s klientem soustředí na hledání a zkoumání možností, které má klient k dispozici pro dosažení svého cíle stanoveného ve fázi G. Kouč klade otevřené otázky, které klienta povzbuzují k přemýšlení o různých alternativách a kreativitě při hledání řešení. Primárním cílem této fáze je generovat co nejvíce možných variant, aniž by byly ihned hodnoceny či odmítány. Můžeme také říci, že u klienta dochází k nárůstu vnímání reality stran možností, které má k dosažení svého cíle k dispozici.³⁹

³⁷ BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Management Academy, 2023, s. I-20 až I-21.

³⁸ Tamtéž, s. I-21.

³⁹ Tamtéž, s. I-21.

Vhodné otázky pro fázi O:

- *Jaké možnosti k dosažení svého cíle máte?*
- *Všiml jsem si, že jste se dosud nezmínil o _____? Co to znamená?*

1.3.4. Fáze W a vhodné otázky pro tuto fázi

Fáze W (will) představuje závěrečnou fázi koučovacího rozhovoru, v níž se klient s koučem zaměřují na konkretizaci a plánování (akčních) kroků k dosažení stanoveného cíle. Kouč pomáhá klientovi identifikovat konkrétní kroky, které budou klientem podniknuty, a stanovit časový rámec pro jejich realizaci. Tato fáze také zahrnuje diskusi o možných překážkách, pokud nebyly dosud nalezeny, nebo je třeba je diskutovat znovu ve světle hledání akčních kroků. Kouč pak svými otázkami směřuje klienta k hledání způsobu a motivace k překonání těchto dílčích překážek s cílem realizovat dané akční kroky.⁴⁰

Vhodné otázky pro fázi W:

- *Co nyní uděláte jako první?*
- *Kdy tento krok podniknete?*

Klient může, zejména v důsledku průchodu předchozích fází koučovacího rozhovoru, v této jeho závěrečné fázi zjistit, že mu cíl stanovený na začátku rozhovoru již nevyhovuje. Vhodná otázka k tomuto směřující pak může být například následující:

- *Na stupnici jedna až deset, nakolik jste skutečně motivován tyto kroky podniknout?*

Pokud se ukáže, že se klient s cílem skutečně neztotožňuje, je třeba se vrátit na začátek koučovacího rozhovoru, tj. do fáze G a cíl znovu definovat.

⁴⁰ Tamtéž, s. I-21.

1.4. Cíle v koučování

Koučování můžeme identifikovat také jako instrumentální proces, který směřuje ke specifikaci vhodného cíle (či cílů) a k jejich realizaci. Cíl, na jehož realizaci pracuje klient spolu s koučem, by měl být tzv. koučovatelný, tedy vhodný pro koučování. Koučovatelný cíl je cíl, který je dostatečně specifický a dobře definovaný, který lze úspěšně sledovat, měřit a s jehož realizací může koučování pomoci. **Zkušenosti ukazují, že s jasně stanoveným cílem roste motivace klienta tohoto cíle dosáhnout.** Vhodnou mnemotechnickou pomůckou pro stanovení koučovatelného cíle jsou zkratky SMART aSMARTER.⁴¹

Velmi dobré zdůvodnění nutnosti stanovení správného cíle či cílů nalezneme opět ve školicích materiálech *MBA profesionální koučování*: „Proč si stanovujeme cíle? Jakmile si stanovíme v životě (profesním nebo osobním) nějaký cíl, dostáváme tuto část svého života pod kontrolu. Tím, že svou energii zacílíme, jsme schopni se lépe koncentrovat.“⁴²

Koučování s daným klientem se obvykle nesešává pouze z jednoho koučovacího rozhovoru, ale z celé série koučovacích rozhovorů, kdy jsou v průběhu času projednávány jednotlivé cíle a kouč pomáhá klientovi se **zpětnou vazbou**⁴³ stran naplňování klientem vytyčených cílů.

Zpětná vazba při koučování se liší od **direktivní zpětné vazby** tím, že je vedena formou nenávodných, otevřených koučovacích otázek. Typické otázky, které mohou být koučem použity v rámci zpětné vazby během koučovacího rozhovoru⁴⁴:

- Čeho jste už dosáhl?
- Z kterých kroků se váš postup skládal?

Otázky směřující k uvědomění přínosu, odpovědnosti a nárůstu úrovně vnímání reality:

⁴¹ BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Management Academy, 2023, s. I-25.

⁴² Tamtéž, s. I-22.

⁴³ Tamtéž, s. I-31 až I-33.

⁴⁴ Tamtéž, s. I-31.

- *Co jste se při dosahování svého cíle naučil?*
- *Co jiného by vám mohlo pomoci zvýšit váš výkon?*

Otázky směřující k vyhodnocení již dosaženého cíle:

- *Co jste k dosažení cíle potřeboval?*
- *Co by vám dosažení stejného cíle příště usnadnilo?*

Jednou z metod pro stanovení cílů v rámci koučování je metoda **SMART**, která je zaměřena na stanovení konkrétních (**specific**), měřitelných (**measurable**), dosažitelných (**achievable**), relevantních (**relevant**) a časově omezených (**time-bound**) cílů. Tato metoda pomáhá koučovaným osobám lépe definovat své cíle a stanovit strategie pro jejich dosažení.

Zde jsou jednotlivé požadavky, které na stanovení koučovatelného cíle klade metoda SMART⁴⁵:

- **Specifický** (specific): Cíl by měl být specifický a jasně definovaný a pokud je to možné, také kvantifikovatelný. Místo abstraktního cíle jako „zlepšit se v práci“ by měl být cíl specifikován na přesnější úroveň, například „zvýšit produktivitu o 20 %“
- **Měřitelný** (measurable): Cíl by měl být měřitelný, což znamená, že by měl být formulován tak, aby bylo možné snadno zjistit, kdy byl dosažen. Například, „zhubnout 5 kilogramů“ je měřitelný cíl, protože klient může snadno sledovat pokrok i dosažení cíle.
- **Dosažitelný** (achievable): Cíl by měl být dosažitelný (či splnitelný), což znamená, že by měl být realistický a proveditelný v rámci aktuálních možností a zdrojů.
- **Relevantní** (relevant): Cíl by měl být relevantní a zároveň souviset s klientovými dlouhodobými cíli a hodnotami, včetně etických hodnot, Klient musí mít důvod pro dosažení cíle.

⁴⁵ Tamtéž, s. I-25.

- **Časově omezený (time-bound):** Cíl by měl být časově omezený, což znamená, že by mělo být stanoveno datum nebo časový rámec, kdy by měl být dosažen.

1.5. Vizualizační techniky

Vizualizační techniky v koučování představují široké spektrum nástrojů, které klientům pomáhají představit si různé procesy, situace nebo stavy. V imaginativním prostoru, vedeném koučem, si klient může vizualizovat své cíle nebo řešení problémů, což přispívá k hlubšímu uvědomění a rozvoji. Vhodná vizualizační technika může například pomoci sportovcům, lékařům i manažerům zvládat stresové situace tím, že si představí úspěšné zvládnutí situace či spíše proces úspěšného zvládnutí. A to vše nejlépe v bezpečném prostoru koučovacího rozhovoru. Například Michael Phelps (držitel rekordních 23 zlatých medailí z olympijských her) prohlásil v rozhovoru pro The Washington Post, že si pro každou situaci vizualizoval průběh dosažení svého výsledku⁴⁶.

Jako příklad vizualizační techniky lze uvést techniku **Zázračné otázky**, kterou v práci „*Zázračná otázka“ a její využití v krátké terapii*⁴⁷ prezentuje Leoš Zatloukal. Další vizualizační techniky pak nabízí studijní podklady *MBA profesionální koučování*. Mezi zde uvedené patří například Strategie Disneyho, Stavová linie, Mentorský stůl či Pozice vnímání⁴⁸. **Strategie Disneyho** je určena především pro podporu hledání vize a možností řešení. Klient postupně přebírá jednotlivé role (pozice), kterými jsou vizionář, realizátor a kritik. **Stavová linie** je technikou, která je vhodná zejména pro posílení motivace pro dosažení konkrétního cíle. Kouč instruuje klienta, aby si vizualizoval různé úrovně dosažení svého cíle na (diskrétní) škále 1 až 10, přičemž tyto úrovně odpovídají určitým místům v realitě, a to v rámci předem vytyčené úsečky, která reprezentuje stavovou linii. Vizualizační technika **Mentorský stůl** je nástrojem pro podporu hledání řešení. Klient je koučem vyzván k tomu, aby si vytvořil představu prostoru, v němž se u mentorského stolu setkává postupně s až třemi imaginativními mentory, kteří mohou představovat

⁴⁶ PREDOIU, R. *Psihologia sportului. Maximizarea performanței sportive*. Iași: Polirom, 2016.

⁴⁷ ZATLOUKAL, L. „*Zázračná otázka“ a její využití v krátké terapii*. *Psychoterapie*, 2009, roč. 3, s. 179-191. [cit. 26. 7. 2023].

⁴⁸ BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Management Academy, 2023, s. II-8 až II-16.

libovolné žijící, zemřelé nebo i smyšlené osoby. Vizualizační technika **Pozice vnímání**, která je zaměřena na získání širšího náhledu na aktuální stav, je pak orientována na provádění klienta skrze jednotlivé pozice, kterými jsou: pozice klienta, pozice protistrany, pozice pozorovatele a tzv. meta pozice. Problematice vizualizačních technik s podrobnějším popisem vybraných technik se pak také věnuje závěrečná MBA práce *Vizualizační techniky jako efektivní nástroj koučování* autorky Radmily Sýkorové⁴⁹.

V práci dále prezentovaná **Technika sundání brýlí** je ve výše uvedeném smyslu **vizualizační technikou**. Kouč provádí klienta jednotlivými fázemi vizualizační techniky, které se odehrávají v klientově imaginativním prostoru. Technika je zaměřena na identifikaci vizuálního problémového rámce s imaginativními brýlemi, které lze následně sundat a zmenšit tak jeho vliv. Imaginativní prostor, s nímž technika pracuje se liší od prostoru aktivní imaginace ve smyslu C. G. Junga. V imaginativním prostoru Techniky sundání brýlí lze realizovat libovolné fantazijní představy, na rozdíl od požadavku na realistické představy v rámci aktivní imaginace. Problematika aktivní imaginace C. G. Junga je popsána např. v knize *Aktivní imaginace: práce s fantazijními obrazy*⁵⁰.

⁴⁹ SÝKOROVÁ, R. *Vizualizační techniky jako efektivní nástroj koučování*. Závěrečná práce MBA. Pšovlky, 2022.

⁵⁰ FERT, A. L. et al. *Aktivní imaginace: práce s fantazijními obrazy*. 2. revidované vydání. Praha: Portál, 2022. ISBN 978-80-262-1941-5.

2. Vnímání reality a odpovědnost

Jedním ze základních cílů koučování je prostřednictvím vhodně položených otázek a správně strukturovaného rozhovoru zvýšit u klienta **úroveň vnímání reality** a vést ho k nalezení **odpovědnosti** za dosažení jeho cílů.

Tato kapitola se proto zaměřuje na tyto klíčové aspekty. Rozebírám zde, jak lze vnímání reality v rámci koučování zlepšit a jaký vliv na tento proces mají soustředění, koncentrace a jasné pochopení situace. Diskutuji také důležitost používání popisné terminologie v koučovacích otázkách a její vliv na ochotu klienta odhalit podstatné souvislosti své situace. Zároveň se zde zabývám ději pod úrovní vnímání reality, které mohou významně ovlivňovat klientovo jednání, a otázkou tzv. falešné reality, která může být překážkou v naplnění cílů. Závěrečná část kapitoly je věnována problematice odpovědnosti a krátce diskutuje, jak může koučování přispět k jejímu posílení.

2.1. Vnímání reality

Jednou ze základních snah koučování je pomoci vhodných koučovacích otázek a správně strukturovaného rozhovoru **zvýšit u klienta úroveň vnímání reality**, a to s ohledem na realizaci jeho cílů. Klasik koučování J. Whitmore k tomuto v knize *Koučování* uvádí: „*Prvním klíčovým prvkem koučování je orientace koučovaného na vnímání reality, které je výsledkem soustředění pozornosti, koncentrace a jasného pochopení situace.*”⁵¹ Ve stejné knize vystihuje J. Whitmore také vztah mezi soustředěním (pozorností), praxí a vnímáním reality: „*Vnímání reality je možné výrazně zvýšit a zintenzivnit soustředěním pozornosti a praxí. Výsledkem je jasnější a zřetelnější pohled na svět kolem nás.*”⁵²

K nárůstu vnímání reality může u klienta docházet v mnoha ohledech jednotlivých vlastností reality, a to podle toho, na co je zacílena jeho pozornost. Rozšíření vnímání reality bude koučem zaměřeno na jinou část reality u klienta, který se chce zlepšit v golfu

⁵¹ WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování.* Praha: Management Press, 2019, s. 45.

⁵² Tamtéž, s. 45.

než u klienta, který se zabývá prodejem nemovitostí a chce se v zlepšit v tomto. Můžeme pak hovořit o **nárůstu vnímání reality v daném směru** tam, kde explicitně chceme vyjádřit, že kouč svými otázkami vede klienta při zkoumání reality daným směrem. Právě s ohledem na tuto skutečnost je preferující praxí stanovení cílů klienta ještě předtím, než je v koučovacím rozhovoru zkoumána realita. Stanovení cílů před zkoumáním reality umožňuje jednak zacílení zkoumání reality v souladu s těmito cíli, jednak jisté odpoutání cílů klienta od jeho aktuálního vnímání reality. Tím však není dotčeno zkoumání dosažitelnosti cílů, které mohou být kdykoli během koučování upraveny.

V souladu s výše uvedeným lze tedy říci, že orientace klienta na vnímání reality je výsledkem především:

- soustředění pozornosti,
- koncentrace,
- jasného a objektivního pochopení situace.

Kouč by měl při komunikaci dávat přednost popisné (deskriptivní) terminologii, která je zaměřena na konkrétní fakta a vyhýbat se hodnocení, zejména vnášení hodnocení do koučovacích otázek. Čím konkrétnější a popisnější slova kouč používá, tím méně vyznívají kriticky a tím produktivnější bude pravděpodobně proces koučování. Klient bude ke zkoumání reality ochotnější a dovolí si odkrýt i detaily, u nichž by se jinak obával hodnocení či hodnotících otázek.⁵³

J. Whitmore uvádí následující příklad: *„Neříkejme proto sportovnímu střelci, že chybil – tím u něj jenom vyvoláme nepříjemné pocity. Má-li se zlepšit, potřebuje vědět, že rána šla 3 cm nad střed a 1,5 cm vpravo od středu. Popis má význam a je důležitý, protože obsahuje pozitivní aspekt a umožňuje zlepšení; u kritiky je tomu právě naopak.“*⁵⁴

Děje, které jsou pod naší úrovní vnímání reality, mohou zásadním způsobem ovlivňovat naše jednání i náš život, aniž bychom si toho byli vědomi. Tuto skutečnost

⁵³ Tamtéž, s. 80.

⁵⁴ Tamtéž, s. 80.

velmi dobře vystihl opět J. Whitmore: „*Věci, které si uvědomujeme, máme do jisté míry pod kontrolou a můžeme si volit. Pokud si něco neuvědomujeme, působí to na nás, aniž bychom o tom věděli a kontrolovali toto působení.*”⁵⁵

Jednou ze snah koučování by tak mělo být právě zvýšení úrovně vnímání klienta vůči těmto procesům tak, aby si je uvědomil a mohl jejich průběh vhodným způsobem korigovat. Ostatně i zjištění, jakým způsobem lze tyto procesy korigovat může být předmětem koučování. To vše je stále předmětem zkoumání reality, které by mělo být součástí každého koučovacího rozhovoru. J. Whitmore proto koučování popisuje také jako hledání odpovědi ukryté hluboko v některé spodní zásuvce v mysli klienta⁵⁶.

Koučování zaměřené na nárůst vnímání reality vyvádí podle J. Whitmora člověka z **falešné reality**, která je často příčinou selhání jedinců i celých kolektivů v jejich snaze o naplnění vlastních cílů. J. Whitmore zde doslova hovoří o **nápravných účincích vnímání reality**⁵⁷. V tomto ohledu je nejdůležitějším kritériem pro zkoumání reality objektivita. I když v konkrétní praxi nelze nikdy dosáhnout úplné objektivity, v každé situaci se jí však lze přibližovat, a to právě zaměřením na vnímání reality během koučovacího procesu.

2.2. Odpovědnost

U každého z nás existuje souvislost mezi možným nárůstem odpovědnosti a úrovní vnímání reality. Správné koučovací otázky vedou koučovanou osobu k posílení odpovědnosti. A jen v kontextu posílení odpovědnosti je u klienta také možný nárůst vnímání reality. Pokud u někoho pozorujeme v jistém směru (či spíše stran určitým okolnostem) nízkou míru odpovědnosti, lze očekávat, že stran těchto okolností bude u dané osoby také nízká úroveň vnímání reality.

Vést někoho k nárůstu či přijetí odpovědnosti, aniž by současně došlo k nárůstu vnímání reality, může být chápáno jako manipulativní jednání. Ve skutečnosti člověk ve svém

⁵⁵ Tamtéž, s. 80.

⁵⁶ Tamtéž, s. 80.

⁵⁷ Tamtéž, s. 60.

životě často přijímá odpovědnost a koná v souladu s takto přijatou odpovědností, aniž by si to nutně uvědomoval. Jedním z cílů koučinku tak může být i zvyšování úrovně vnímání reality stran již přijatých závazků (a jejich případné revizi).

Záležitost lze také formulovat tak, že vedle nárůstu vnímání reality je nárůst odpovědnosti jedním z hlavních cílů koučování. **Aby mohl koučovaný dosáhnout svých cílů, musí nejen poznat, jaké cíle to jsou a jaké možnosti k jejich dosažení má, ale musí také za splnění daných dílů přijmout odpovědnost.** J. Whitmore charakterizuje vztah mezi odpovědností a výkonností takto: *„Odpovědnost je ale mimořádně důležitá také pro dosažení vysoké výkonnosti. Pokud skutečně akceptujeme odpovědnost, pokud se rozhodneme převzít odpovědnost za své myšlenky a činy, zvýší se naše odhodlání je realizovat a budeme podávat lepší výkon.“*⁵⁸

⁵⁸ Tamtéž, s. 49.

3. Vizualizační Technika sundání brýlí

Tato kapitola je věnována popisu autorské vizualizační techniky, kterou jsem nazval Technika sundání brýlí.

V souvislosti s motivací ke vzniku techniky se zde zabývám konceptem vizuálního problémového rámce (dále též „VPR“), který jsem identifikoval během koučování některých klientů. VPR se projevuje tím, že klient spojuje své okolnosti s vizuální percepcí reality nebo používá vizuální terminologii k popisu svých obtíží. VPR může zkreslovat klientovo vnímání skutečnosti, a tím negativně ovlivňovat jeho myšlení a chování. V textu se proto věnuji charakteristice tohoto rámce a jeho vlivu na klientovo vnímání reality. Dále popisuji filtr vizuálního problémového rámce, který klient vnímá jako brýle nebo jiný optický přístroj či pomůcku, skrze které se dívá na realitu. Filtr vizuálního problémového rámce zkresluje klientovo vnímání a koučování má za cíl tento filtr odhalit a zmírnit jeho vliv.

V další části kapitoly se zaměřuji již na samotnou Techniku sundání brýlí, kterou jsem vyvinul jako nástroj pro přerámování VPR. Tato technika pomáhá klientovi uvědomit si negativně působící filtr vizuálního problémového rámce a nalézt způsob, jak tento vliv umenšit a změnit.

3.1. Vizuální problémový rámeček

Během koučování některých klientů jsem si uvědomil existenci specifického typu problémového rámce, který jsem nazval jako tzv. **vizuální problémový rámeček**. Jedná se o problémový rámeček, který je u daného klienta spojován buď 1) s vizuální percepcí reality anebo (což bylo častější) 2) je klientem pro popis dané situace používán slovník **vizuální percepci** odpovídající. V prvním případě klient hovoří přímo o tom, že něco vidí tak, jak to vidět nechce. Klient se vyjadřuje, jako by byl jeho filtrem vizuálního problémového rámce přímo zkresleno vnímání reality. Tj. klient se například vidí jako tlustý, i když objektivně nemá ani nadváhu. V tomto případě je možnost použití TSB zřejmá. Rozpoznání možnosti použít techniku v druhém případě, kdy klient používá vizuální

jazyk metaforicky, může být na první pohled složitější rozpoznat. Avšak jakmile se tím začne kouč zabývat, může koncept vizuálního problémového rámce poskytovat cenný vhled do způsobu, jakým klient přemýšlí o své situaci a klient zároveň může potenciálně těžit z přínosů TSB.

3.1.1. Charakteristika vizuálního problémového rámce

Klient s vizuálním problémovým rámcem obvykle hovoří o tom, že něco **nějak vidí** a spojuje to s určitými okolnostmi, které vnímá jako problematické. Může jít o skutečný vizuální vjem, nebo o přenesené použití výrazů vizuální percepce jako je např. „*vidím*“, „*spatřuji*“, „*pozoruji*“, „*hledím*“ apod. Jeden z mých klientů například opakovaně během koučovacího rozhovoru používal formulaci: „*Toto vidím jako velkou překážku.*“ Klient hovořil o své okolnosti jako o něčem, co je viditelné a blokuje to jeho další pracovní postup. A to, přestože ona „*překážka*“ sama o sobě nebyla a nemohla být viditelná, neboť se jednalo o klientův postoj ke kolegovi v zaměstnání. Přičemž sám klient tento (tj. svůj vlastní) postoj považoval ze své strany za problematický. Tedy klient tento postoj nechtěl mít a de facto sám po sobě požadoval, aby tento svůj postoj změnil. Podle vlastních slov si však od tohoto postoje (tedy od toho, jak dané věci viděl) nemohl pomoci. V klientovi tedy zůstával nežádoucí postoj, který si přál změnit.

To, jak je pro nás vizuální percepce (nejen při vnímání reality, ale i uvažování o ní) důležitá, vystihuje i skutečnost, že slovo „*názor*“, dnes hojně používáme k vyjádření toho, že někdo něco (obvykle ze svého hlediska) nějak přijímá za své – nazírá to tak⁵⁹. Přičemž i slovo „*názor*“ má původ v oblasti vizuální percepce. Ve staročeštině, a i v dalších slovanských jazycích bylo slovo „*názor*“ původně spojováno s viděním nebo hleděním. To se odráží v jeho základním kořenu, který je sdílen s jinými slovy jako „*nazírat*“ nebo „*názorný*“, což etymologicky naznačuje vizuální proces hledění nebo pozorování.⁶⁰

Z mé zkušenosti s testovací skupinou klientů byl u VPR, a to často zcela bezprostředně, přítomen **rozpor** mezi tím, jak **daný klient skutečnost vnímá** a jeho názorem či přáním,

⁵⁹ Názor. In: *Slovník spisovného jazyka českého*.

⁶⁰ BĚLIČ, Jaromír et al. *Malý staročeský slovník*, 2012, s. 458.

jak by skutečnost vnímat měl. Klient pak může hovořit například o tom, že dané okolnosti vidí 1) „*příliš růžově*“ (což například může vést k nerealistickým očekáváním a následnému zklamání) anebo se naopak může vyjadřovat více optimisticky: 2) „*nemusel bych to vidět tak černě*“ (což může například klienta zbytečně odrazovat od něčeho, co by chtěl realizovat apod.). V obou právě uvedených případech si konkrétní klienti uvědomovali, že jejich hodnocení dané situace 1) nemusí být, či dokonce i zjevně není, správné a/nebo 2) není pro ně samotné žádoucí, přičemž se může jednat i o subjektivní požadavek, tj. klient danou věc či situaci chce vidět jinak, než ji vidí a žádná objektivní okolnost ho k tomu nenutí. Oba uvedené případy procházely z mé koučovací praxe.

Také z objektivního hlediska může být realita jiná, než jak ji klient s problémovým rámcem vidí. Přičemž daný klient si tuto odlišnost mezi vnímáním reality a samotnou realitou částečně či zcela uvědomuje. Klient s vizuálním problémovým rámcem může například sebe sama vnímat jako obézního člověka, přestože nemusí ani trpět nadváhou. Přičemž klient si je této reality dokonce do jisté míry, anebo alespoň v některých situacích, vědom.

3.1.2. Filtr vizuálního problémového rámce

Stran charakteristiky a identifikace vizuálního problémového rámce je důležitá problematika tzv. **filtru vizuálního problémového rámce** (dále též „FVPR“ nebo „filtr VPR“).

Moje zkušenost z koučovacích rozhovorů byla taková, že klienti s vizuálním problémovým rámcem často hovořili například o tom, že při jistých okolnostech „*nahlíží na realitu skrze filtr*“, který je „*nepříjemný*“, „*obtěžující*“, nebo je z jiného důvodu v danou chvíli nevhodný. Klienti s vizuálním problémovým rámcem sami tento filtr během koučovacích rozhovorů nazývali jako „*prisma*“, „*filtr*“, „*brýle*“, „*okno*“, „*pokřivené zrcadlo*“ apod. Klient s vizuálním problémovým rámcem může také hovořit o vlastním „*nesprávném úhlu pohledu*“.

Klient také může hovořit o nutnosti se dívat na dané okolnosti „*pohledem někoho jiného*“, přičemž by se rád tohoto pohledu zcela vyvaroval, nebo se jej vyvaroval alespoň

v některých případech (klient například hovoří o tom, že ho něco nutí, aby se na danou věc či okolnost díval pohledem někoho jiného a on to sám nechce). A tak přítomnost FVPR dostal pod kontrolu. Případem tohoto může být přerůstání profesní role do osobního života. Zde například může docházet k tomu, že daný klient nahlíží na prvky svého osobního života pohledem či brýlemi své profesní role, aniž by to pro něj bylo žádoucí.

Typické formulace, které u klienta naznačují tomu, že daný problémový rámec by mohl být vizuálním problémovým rámcem, jsou následující:

- *Dívám se na _____ špatně.*
- *Můj úhel pohledu na _____ zřejmě není správný.*
- *Bohužel se na _____ dívám skrze růžové brýle. Neumím jej vnímat realisticky.*
- *Neumím se na _____ podívat jinak než jako _____.*
- *Celé to vidím, jako bych se na sebe díval do pokřiveného zrcadla.*
- *Vidím to moc černě. / Vidím to moc růžově.*

Aby bylo možné u daného klienta vliv filtru vizuálního problémového rámce pomocí TSB umenšit, musí klient tento filtr chápat jako něco vnějšího, od svého já oddělitelného. **Zjištění toho, zda klient chápe FVPR jako něco vnějšího se může podařit během provádění dále popsané Techniky sundání brýlí.** Ta v prvních fázích směřuje klientovu pozornost právě tak, aby si existenci filtru symbolicky propojil jako vlastnost brýlí, které (příležitostně anebo neustále) nosí na očích. V představě brýlí, které zkreslují realitu (působením FVPR) je již zahrnuta hlavní myšlenka TSB, neboť brýle lze z očí sundat, a tak umenšit i pomyslné působení FVPR. Pokud by klient FVPR neidentifikoval jako vnější věc, nebylo by jej pak možné tímto způsobem (tj. sundáním brýlí) ovlivnit.

O vizuálním problémovém rámci lze tedy hovořit pouze tehdy, pokud jsou splněny následující tři podmínky:

1. Klientem jsou k popisu problému používány termíny vizuální percepce.

2. Klient se s filtrem daného vizuálního rámce neztotožňuje (neidentifikuje se s ním jako s integrální součástí sebe).
3. Klient daný filtr považuje za nežádoucí.

Pokud se klient s filtrem⁶¹ ztotožňuje anebo jej vůbec nedokáže identifikovat (tj. problém existuje, je popisován slovy vizuální percepce, ale není klientem připisováno působení filtru – brýlí), nejedná se o vizuální problémový rámec a s dále popsanou Technikou sundání brýlí zřejmě nebude možné dosáhnout významných výsledků. Kouč je pak obvykle nucen pozastavit provádění TSB před dokončením, a to z důvodu její ne relevantnosti. Klient se, slovy jednoho z mých klientů, tzv. „*vůbec nechytá*“.

3.1.3. Technika sundání brýlí jako technika přerámování

Přerámování je technika, která se používá ke změně vlivu negativního filtru problémového rámce a nabízí nový úhel pohledu na situaci. Uvažuje se, že tím, že se u klienta změní způsob, jakým interpretuje či vidí své problémy, lze významně pozměnit jeho myšlení a chování. Ostatně, slova, kterými se problémy popisují jsou jiná než slova, kterým se popisuje jejich řešení. V koučování se přerámování běžně dosahuje tím, že se u klienta mění způsob slovního diskurzu o problému, a to prostřednictvím reflektování a parafrázování toho, co klient říká a kladením otázek, které klienta nutí uvažovat ve výsledkovém rámci.

Technika sundání brýlí pracuje s přerámováním jiným způsobem, než je změna slovního diskurzu. Přerámování se v případě TSB odehrává v symbolické rovině v rámci imaginativního prostoru. Filtr vizuálního problémového rámce je klientem nejprve identifikován (a tak že jsou identifikovány jeho vlastnosti) a je spojen se symbolem, tj. **brýlemi, které jsou klientem, v průběhu provádění TSB, v imaginativním prostoru sundány.** Klient pak v imaginativním prostoru vidí realitu bez působení tohoto filtru. U klienta sundáním brýlí dochází k přerámování, neboť se změnil způsob, jakým vidí své problémy. Stále však v imaginativním prostoru, a proto je třeba přenést toto přerámování i do klientovo reality. K tomuto v TSB slouží gesto, které

⁶¹ Jeden z mých klientů, byť k formulaci použil jiná slova, hovořil o „*morálním filtru*“.

spojuje imaginativní prostor a klientovu realitu. Výhodou tohoto způsobu přerámování je, že je mnohem méně návodný a ponechává větší volnost na klientovi, který slovní diskurz mění sám, podle způsobu, kterým nachází řešení svého problému. Nedochází tak k opačné situaci, kdy při klasické technice přerámování nachází klient řešení problému v důsledku změny diskurzu koučem. Kouč tedy používá TSB tak, aby klient svůj problémový rámec přerámoval v imaginativním prostoru tím, že klient získává jiný úhel pohledu. Cílem je pak díky tomuto vést klienta k nalezení nových možností, přínosů a akčních kroků.

Situaci si lze představit také tak, že je, podobně jako v matematice, problém přenesen pomocí symbolů do prostoru, kde je snadnější jej vyřešit (zde imaginativní prostor) a následně je řešení přeneseno zpět.

3.2. Představení a popis techniky

Na základě zkušeností s klienty s právě popsaným typem problémového rámce, který nazývám jako **vizuální problémový rámec**, jsem vyvinul vizualizační techniku, kterou jsem nazval **Technika sundání brýlí**. Cílem této techniky je přerámování vizuálního problémového rámce. Technika pracuje s předpokladem, že u klientů s VPR existuje FVPR, který zkresluje realitu pro tento problémový rámec charakteristickým, ale nežádoucím způsobem. **Pokud se během koučování podaří tento filtr identifikovat jako něco vnějšího, tj. jako něco, co může být odejmuto či sejmuto, získává tak klient v TSB techniku, která mu pomůže vliv tohoto filtru zcela změnit, nebo alespoň zmírnit.** Naopak, pokud se klientovi nepodaří FVPR identifikovat, nebo pokud jej identifikuje jako něco, co mu náleží⁶², může si uvědomit, že svůj postoj ve skutečnosti nechce anebo dokonce nemůže změnit **a toto uvědomění mu může pomoci s přijetím tohoto postoje za vlastní**⁶³.

⁶² Několikrát jsem se setkal s tím, že klient řekl něco ve smyslu: „*Já to ale vidět jinak nemohu, to bych nebyl už já.*“ Klient se s postojem, který považoval za problematický, identifikoval. A v některých případech to vedlo u klienta k otevření cesty k přijetí tohoto svého postoje jako sice problematického, ale nutně klientovi náležícího.

⁶³ U jednoho z klientů jsem se setkal s tím, že z důvodu osobního prospěchu chtěl změnit svůj postoj (tedy „to, jak to vidí“) k jedné podnikatelské záležitosti, nakonec ale během provádění techniky zjistil, že postoj

Při provádění TSB je vhodnější, když má klient zavřené oči a dle vedení kouče realizuje různé úkony v imaginativním prostoru ve své fantazii. Imaginativní prostor je samozřejmě odlišný od reálného světa a života klienta. Klient má v rámci tohoto prostoru k dispozici všechny možnosti, které si dovede představit, tj. do tohoto prostoru začlenit či je v něm realizovat. **Cílem TSB je pak vytvoření gesta, kterým klient může změnit či zmírnit vliv filtru svého vizuálního problémového rámce i mimo tento imaginativní prostor, tedy ve svém reálném životě.**

TSB je možné provádět vsedě u stolu bez potřeby speciálních pomůcek. Lze ji také s úspěchem provádět online, neboť zde nejsou žádné specifické nároky na prostor a pohyb v něm. Během realizace techniky má klient zavřené oči a kouč zapisuje poznámky a pokládá otázky. Tím je možná plná soustředěnost klienta do imaginativním prostoru, v němž je klient prováděn koučem dle jednotlivých fází TSB.

Postup provádění TSB je takový, že se klient hned v úvodu techniky přenesse do imaginativního, fantazijního prostoru. Na základě vedení kouče pak v prvních fázích zvyšuje klient svou úroveň vnímání reality stran vlastností filtru daného vizuálního problémového rámce. Přičemž se souběžně snaží přenést vlastnosti tohoto filtru na vnější objekt – tedy na brýle.

V další fázi techniky dochází v rámci imaginativního prostoru k sundání brýlí a nahlížení reality bez nich. Tím dochází u klienta k dalšímu nárůstu vnímání reality stran vlastností filtru daného vizuálního problémového rámce, ale zároveň také k motivaci tento problémový rámec co do vlivu zmenšit či odstranit. Nyní již klient vidí (pokud je provádění TSB úspěšné) dané okolnosti, alespoň částečně, bez působení filtru vizuálního problémového rámce. To pro něj může být velmi motivující a úlevné. Kouč však musí

změnit nemůže, neboť je součástí jeho morální integrity a rozhodl se jej zachovat (a tím i nerealizovat určitý zisk). I když tedy na první pohled to vypadalo tak, že technika pro něj nebyla přínosná (protože nevedla k požadovanému přerámování), klient techniku hodnotil velmi kladně, protože mu pomohla uvědomit si nemožnost postoj změnit a tím mu i pomohla danou věc přijmout. Během stejného koučovacího sezení pak následovalo velmi hluboké uvědomí, kdy si klient uvědomil, že své podnikatelské riziko musí přizpůsobit právě tomuto ohledu.

být připraven na to, že se sundání brýlí nemusí podařit a u klienta se následně mohou objevit nepříjemné emoce jako je např. strach. Techniku pak může být nezbytné ukončit.

Je třeba také myslet na to, že FVPR může být pro klienta nežádoucí pouze v některých případech, nikoli nutně vždy. Pro úspěšné použití TSB je proto klient koučovacími otázkami veden k tomu, aby zvyšoval svou úroveň vnímání reality stran toho, kdy je pro něj přítomnost daného filtru žádoucí a kdy nežádoucí. Bez této schopnosti rozlišování by mohly být snahy vedoucí k potlačení působení daného filtru vizuálního problémového rámce (v nežádoucích okamžicích) obtížné až nemožné. **U daného klienta by mohl vznikat rozpor mezi tím si filtr zachovat (protože je někdy užitečný) anebo se jej zbavit (protože je jindy nežádoucí).**

Dále je v rámci provádění techniky klient koučem vyzván k tomu, aby **si vytvořil gesto, kterým bude schopen tyto brýle sundat i mimo imaginativní prostor vizualizace.** Gesto pak může klient použít kdykoliv si uvědomí, že má ony imaginativní brýle právě na sobě a zároveň se rozhodne je odložit. Na konci provádění TSB je klient požádán o shrnutí svých zkušeností s prováděním techniky, čímž je podpořen nejen vliv jednotlivých fází, ale také případný „aha moment“. Tento „aha moment“ (pokud se dostaví) pak není dílčím výstupem této fáze vizualizační techniky, ale spíše integrujícím poznatkem, shrnujícím zkušenost s technikou jako takovou.

Po celou dobu provádění techniky je třeba ze strany kouče myslet na to, že TSB může poměrně rychle přejít z čistě transakčního koučinku, kdy klient chce vyřešit svoje konkrétní téma, v transformační koučink. Provádění techniky tak musí být dostatečně opatrné a s informovaným souhlasem klienta. A to i s případně opakovaným souhlasem, pokud to situace vyžaduje v citlivějších momentech, či právě při přechodu do transformačního koučinku.

Z hlediska zajištění bezpečného času je také nezbytné seznámit klienta s očekávanou časovou náročností TSB. Pokud by klient později zjistil, že provádění TSB trvá již příliš dlouho, a on nemá vymezen pro toto dostatečný časový prostor, mohl by znervóznět a provádění TSB by se mohlo minout účinkem.

3.2.1. Rozdělení techniky do fází

Provádění Techniky sundání brýlí jsem rozdělil:

- do dvou přípravných fází a
- sedmi realizačních fází.

První přípravná fáze je zaměřena na zajištění bezpečného prostoru a času pro realizaci celé vizualizační techniky. **Druhá přípravná fáze** je pak zaměřena na seznámení klienta s vizualizační technikou jako takovou, a to včetně popisu jednotlivých fází TSB. Pokud to kouč uzná za vhodné (klient se například s problematikou vizualizačních technik nikdy nesetkal), je součástí této fáze také seznámení klienta s obecnými možnostmi a přínosy vizualizačních technik a s principem přerámování. A konečně je součástí této druhé přípravné fáze také zjištění očekávání klienta stran možných přínosů právě představené TSB.

Jednotlivých realizačních fází TSB je sedm a jejich význam je následující:

- **Fáze č. 1 - Zahájení vizualizace a zjištění vlastností brýlí:** v rámci první fáze je s klientem zahájena vizualizace a jeho pozornost je směřována ke zjištění vnějších a celkově očekávaných vlastností brýlí.
- **Fáze č. 2 - Pohled skrze brýle:** pozornost klienta je směřována na vlastnosti brýlí jakožto filtru vizuálního problémového rámce. To se děje pohledem skrze brýle. U klienta tak dochází k nárůstu vnímání reality v tomto směru.
- **Fáze č. 3 - Odložení brýlí:** klient je v této fázi vyzván k odložení brýlí a k pohledu na svět bez těchto brýlí. Jsou vybrány události či osoby, na něž je následně bez brýlí směřována klientova pozornost s cílem zvýšení úrovně vnímání reality tímto směrem. Zde opět dochází klientem k poznání vlastností FVPR, neboť vybrané okolnosti, události či osoby jsou nahlíženy bez jeho působení. Zde by se mělo začít dostavovat klientovo uvědomování rozdílů ve vnímání reality s filtrem a bez filtru daného VPR.
- **Fáze č. 4 - Aha moment:** v této fázi jsou koučem pokládány další otázky, které směřují klienta zejména ke zvýšení úrovně vnímání reality při umenšení vlivu

FVPR. Tím fáze č. 4 bezprostředně navazuje na fázi č. 3, ale je nově reflektována i fáze č. 2.

- **Fáze č. 5 - Gesto pro sundání brýlí:** v této fázi je klientovi koučem navrženo, aby si vytvořil gesto, které později může použít k tomu, aby brýle sundal i v reálném životě, tj. mimo imaginativní prostor. Opakováním vizualizační techniky i gesta může docházet k posilování účinnosti tohoto gesta v reálném životě.
- **Fáze č. 6 – Ukončení vizualizace a shrnutí:** plynulé ukončení provádění vizualizace. Součástí této fáze jsou také otázky pro závěrečné shrnutí a zjištění přínosů TSB. Součástí této fáze může být i přizvání klienta k nakreslení brýlí.
- **Fáze č. 7 - Ověření cíle a volba akčních kroků:** přijetí závazků klienta ve smyslu fáze W koučovacího hovoru strukturovaného dle metody GROW, a to včetně zjištění motivace pro přijetí těchto závazků.

3.2.2. Časová náročnost techniky

Z hlediska načasování zasazení TSB do koučovacího rozhovoru s klientem je třeba počítat s tím, že technika vyžaduje poměrně dost času a její nucené urychlení nebo dokonce přerušování může být kontraproduktivní. Doba provádění techniky, kterou jsem dosahoval v rámci testovací skupiny, byla přibližně 35 minut až cca 60 minut. Potřebný čas je předem obtížné odhadnout zejména proto, že se původně transakční téma může změnit v téma transformační. Vzhledem k řečenému proto doporučuji využití TSB v rámci samostatného sezení s alespoň hodinovou dotací.

3.3. Popis jednotlivých fází techniky

Pro přehlednost jsou jednotlivé fáze TSB shrnuty do tabulky. Zde je pak zároveň uvedena časová náročnost, která odpovídá minimální a maximální průměrné době, která byla pro danou fázi potřeba při testování TSB v rámci testovací skupiny.

Tabulka č. 1: Jednotlivé fáze Techniky sundání brýlí

FÁZE	POPIS FÁZE	NÁROČNOST
PŘÍPRAVNÁ FÁZE Č. 1	Zajištění bezpečného prostoru a času	2 až 5 minut
PŘÍPRAVNÁ FÁZE Č. 2	Seznámení s vizualizační technikou	5 až 10 minut
FÁZE Č. 1	Zahájení vizualizace a zjištění vlastnosti brýlí	5 až 10 minut
FÁZE Č. 2	Pohled skrze brýle	5 až 10 minut
FÁZE Č. 3	Odložení brýlí	5 až 15 minut
FÁZE Č. 4	Aha moment	2 až 10 minut
FÁZE Č. 5	Gesto pro sundání brýlí	1 až 2 minuty
FÁZE Č. 6	Ověření cíle a ukončení vizualizace	2 až 7 minut
FÁZE Č. 7	Akční kroky	2 až 7 minut

Zdroj: Autor

3.3.1. Přípravná fáze č. 1 - zajištění bezpečného prostoru a času

Zajištění bezpečného prostoru a času je nezbytným předpokladem úspěšného koučování. Proto je v rámci této fáze klient koučem formou otevřené otázky dotázán, zda se v daném čase a prostoru cítí bezpečně, komfortně a nerušeně. Pokud ne, následuje otázka, zda je možné pro toto něco učinit. Během této fáze si klient může např. uvědomit, že si musí

vypnout telefon, zavřít další okna internetového prohlížeče (tak aby nebyl rušen notifikacemi během online koučování), obrátit se na další členy domácnosti s žádostí o respektování soukromí apod.

Možné koučovací otázky pro tuto fázi:

- *Co je nyní možné udělat pro to, abyste se cítil/a bezpečně a nerušeně?*
- *Co by vás mohlo během koučování vyrušit?*
- *Jaké vyrušení můžete během koučování očekávat?*

Na zajištění bezpečného času a prostoru je třeba myslet mimo jiné i proto, že při použití Techniky sundání brýlí dochází k tomu, že často původně transakční koučink přechází do transformačního koučinku. Úspěšnost transformačního koučinku je dána také ochotou klienta se stran nově navozenému tématu otevřít. To je však možné jen v bezpečném a nerušeném prostoru.

3.3.2. Přípravná fáze č. 2 - seznámení s problematikou

Cílem druhé přípravné fáze je seznámení klienta s:

- technikou sundání brýlí jako takovou, včetně jednotlivých fází techniky,
- obecným cílem a přínosy vizualizačních technik a principem přerámování.

Je také vhodné, když již během této fáze je koučem položena otázka, která směřuje klientovu pozornost ke zjištění jeho očekávání stran možného pozitivního přínosu techniky.

Možné koučovací otázky pro tuto fázi:

- *Co od této techniky očekáváte?*
- *V čem konkrétně by vám technika sundání brýlí mohla pomoci?*
- *Jaká jsou vaše očekávání?*
- *Čeho byste chtěl/a aplikací této techniky docílit?*
- *Na stupnici 1 až 10, jak moc jste motivován/a Techniku sundání brýlí vyzkoušet?*

Pozn.: Má vlastní praxe provádění Techniky sundání brýlí ukázala, že pokud klientův problémový rámec nemá charakter vizuálního problémového rámce, pak je pravděpodobné, že klient bude imaginativní brýle spojovat s jinou funkcí a vlastnostmi, než je filtr daného problémového rámce. Potom samozřejmě nebudou vlastnosti brýlí relevantní k problémovému rámci. Může se však také jednat o omyl či důsledek nedostatečného vysvětlení techniky ze strany kouče. V takovém případě může kouč znovu zopakovat (obvykle v pozměněné a zkrácené podobě) tuto přípravnou fázi č. 2. Pokud ani poté nebudou atributy brýlí souviset s filtrem vizuálního problémového rámce, je toto indikací k ukončení provádění Techniky sundání brýlí.

3.3.3. Fáze č. 1 – Zahájení vizualizace a zjištění vlastností brýlí

Jednotlivé kroky fáze č. 1 Techniky sundání brýlí jsou následující:

- Zahájení provádění techniky. Klientovi je navrženo, aby zavřel oči a začal si představovat imaginativní brýle.
- Zjištění vlastností brýlí.
- Pojmenování brýlí.

Zahájení provádění techniky

Kouč navrhne klientovi, aby zavřel oči a neotevíral je až do vyzvání k otevření během ukončování vizualizační techniky. Formulace, kterou může kouč tuto fázi TSB zahájit je například následující⁶⁴:

- *Začneme s již stručně popsanou Technikou sundání brýlí. Zavřete prosím oči a pozvolna se uvolněte. Oči nechte zavřené, a to až do ukončení techniky na mé vybídnutí. Z našeho rozhovoru pro vás budu pořizovat poznámky, které vám pak pro vaše účely předám. Pokud budete chtít zaznamenat něco konkrétního, stačí mi to říci a já to doplním do tohoto zápisu. Od této chvíle se budete pohybovat ve vašem imaginativním prostoru. Postupně vás budu provádět jednotlivými*

⁶⁴ Formulaci je třeba samozřejmě upravit na míru dané situaci a klientovi. I proto jsou před zahájením samotné Techniky sundání brýlí zahrnuty dvě přípravné fáze.

fázemi techniky. Nyní si prosím představte, že máte na očích brýle, skrz které vidíte svět vámi popsaným způsobem, a které v určitých okamžicích nosíte, a to i aniž byste si to uvědomoval/a.

Kouč se od tohoto okamžiku s klientem pohybuje v jeho imaginativním prostoru a provádí ho jednotlivými fázemi TSB tak, jak jsou popsány dále.

Výše uvedenou formulaci lze konkretizovat na základě informací, které o svém problémovém rámci klient kouči již sdělil.

Pozn. č. 1: Pokud již klient brýle nějak pojmenoval před započítím provádění této fáze TSB, tj. například jako „*růžové brýle*“, může zde být kouč konkrétnější a již s tímto označením brýlí pracovat. Později je však vhodné, když si kouč toto pojmenování brýlí znovu ověří odpovídající otázkou. Má vlastní zkušenost získaná v rámci testování techniky s testovací skupinou ukazuje, že se označení brýlí může postupně konkretizovat. Může tak dojít například k přesunu od barevného či jinak emotivního označení k funkčnímu označení (tj. například z „*růžových brýlí*“ se stávají „*brýle naivní holky*“). Případě může dojít ke změně barvy brýlí, změně libovolného z jejich atributů anebo pojmenování brýlí podle jiného jejich atributu. Tyto změny jsou obvykle dobrým znamením ukazujícím k tomu, že u klienta dochází k nárůstu vnímání reality žadaným směrem.

Pozn. č. 2: Pokud bylo klientem již nějakým způsobem popsáno, jak vidí realitu (či její vymezenou část) skrze tyto brýle, může zde být koučem použita tato formulace nebo její vhodná parafráze.

Konkrétní příklad výše uvedené úvodní formulace pak může vypadat například takto (oproti předchozí formulaci je uvedena pouze pozměněná část formulace):

- *Nyní si prosím představte, že máte na očích vámi zmiňované růžové brýle, skrz které vidíte svou finanční situaci přehnaně optimisticky, a které běžně nosíte, a to i aniž byste si to uvědomovala.*

V každém případě se musí při formulaci slov této úvodní fáze kouč držet buď nehodnotících slov nebo použít výhradně taková slova, která o atributech brýlí (či obecně daného vizuálního problémového rámce) použil klient. V případě nejistoty se kouč samozřejmě může klienta otázat, zda tyto jeho formulace může používat.

Zjištění vlastností brýlí

V této části kouč směřuje pozornost klienta na vlastnosti brýlí. Možné otázky k tomuto jsou uvedeny dále. Při formulaci konkrétních otázek během koučování je opět nezbytné respektovat předchozí vyjádření klienta a v tomto směru otázky případně upravit.

Zahájení vizualizace směřováním klientovu pozornost na vlastnosti brýlí, a tedy i vlastnosti filtru vizuálního problémového rámce je v souladu s doporučením J. Whitmora, který ve své knize *Koučování* uvádí, že „Prvním klíčovým prvkem koučování je orientace koučovaného na vnímání reality, která je výsledkem soustředění pozornosti, koncentrace a jasného pochopení situace.”⁶⁵

Před začátkem pokládání otázek kouč klienta nejprve informuje o tom, že bude pokládat otázky směřující ke zjištění jednotlivých atributů brýlí, které reprezentují filtr vizuálního problémového rámce. K tomu může použít například následující formulaci.

- *Pojďte se nyní nejprve zaměřit na to, jak tyto brýle vypadají.*

Poté může již kouč pokračovat pokládáním otázek, které směřují pozornost klienta na atributy brýlí s cílem zvýšení vnímání reality tímto směrem.

- *Jaká je barva rámečku vašich brýlí?*
- *Z jakého materiálu je rámeček vašich brýlí? Jak je tento rámeček silný?*
- *Jakou barvu mají skla vašich brýlí?*
- *Jsou na brýlích nějaké další ozdoby, znaky, symboly nebo zvláštnosti? Pokud ano, kde se nacházejí a jak vypadají?*

⁶⁵ WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování.* Praha: Management Press, 2019, s. 45.

- *Z jakého materiálu jsou vaše brýle?*
- *Jaký je tvar vašich brýlí?*
- *Jaká je teplota vašich brýlí?*
- *Když máte brýle na sobě, slyšíte nějaká slova, hudbu nebo jiné zvuky?*

Další otázky a podněty mohou být koučem směřovány ke konkretizaci imaginativního prostoru. To pak může vést ke zvýšení práce s TSB:

- *Kde jste?*
- *Nyní máte na sobě brýle, kde se teď s nimi nacházíte?*
- *Popište mi prosím prostředí, kde se právě nacházíte.*

Pojmenování brýlí

Teprve poté, co dojde k nárůstu vnímání reality klienta ve vztahu k vlastnostem brýlí, je vhodné se klienta dotazovat na pojmenování brýlí. Pokud by tato otázka byla položena příliš brzy, mohlo by být klientovo pojmenování brýlí jen málo relevantní ve vztahu k vlastnostem filtru vizuálního problémového rámce (který brýle v imaginativním prostoru reprezentují), případně by brýle nedokázal pojmenovat vůbec.

Příklad formulace, kterou může kouč použít k vyzvání klienta k pojmenování brýlí:

- *Jaký slovem brýle pojmenujete?*

Klient může **brýle kdykoli přejmenovat**⁶⁶, aby to odpovídalo jeho současnému poznání vlastností filtru vizuálního problémového rámce. Vhodné místo pro upozornění klienta na tuto skutečnost je například v této fázi provádění techniky.

- *Právě jste své brýle pojmenoval/a jako _____. Pojmenování brýlí není pevné a můžete jej změnit kdykoli toto pojmenování přestane vystihovat jejich vlastnosti nebo i jen způsob, jak je chcete označovat.*

⁶⁶ A to nejen při provádění TSB, ale může s novým označením brýlí přijít na další koučovací sezení.

Z vlastních zkušeností z provádění TSB mohu potvrdit, že **klienti spontánně své brýle pojmenují nezřídka již před položením této otázky**. Kouč pak samozřejmě tuto otázku vynechává a klientovo označení brýlí používá. Nic se ale nemění na tom, že klienta je nezbytné v této fázi upozornit právě uvedenou formulací na možnost změny pojmenování brýlí. K tomu může použít například následující formulaci:

- *Své brýle jste již pojmenoval/a jako _____. Nakolik je v tuto chvíli toto jejich pojmenování aktuální⁶⁷? Pojmenování brýlí není pevné a můžete jej změnit, kdykoli toto pojmenování přestane vystihovat jejich vlastnosti nebo i jen způsob, jak je chcete označovat.*

Pokud později klient toto své vlastní označení brýlí nerespektuje a začne samovolně volit jiné označení (tj. například samovolně přejde z „černých brýlí“ na „brýle strachu“), je nezbytné, aby kouč tuto skutečnost respektoval.

Pokud ze strany klienta dojde k **samovolné změně označování brýlí**, kouč musí tuto změnu označení brýlí spolu s klientem reflektovat. Ze strany klienta může být tato, ne nutně zcela uvědomělá, změna označování brýlí spojena s přínosným uvědoměním, pokud je vhodným způsobem reflektována. Vhodnou formulací k tomuto může být například:

- *Všiml jsem si, že nyní vaše brýle pojmenováváte / označujete jinak. Původně jste hovořil/a o _____, nyní ale hovoříte o _____. K jakým změnám došlo? Co vás vedlo k tomuto novému označení?*

Pokud klient navrhne **vícero různých pojmenování brýlí**, tj. například jako „černé brýle“ a zároveň například také „brýle strachu“, kouč vhodnou koučovací otázkou klientovi navrhne, aby si vybral jen jedno z označení. Kdykoli klient navrhne několik různých označení brýlí, měl by kouč dávat přednost popisnému pojmenování před pojmenováním hodnotícím a měl by k tomu vést i klienta. Například v právě uvedeném příkladě by měl kouč svými koučovacími otázkami klienta vést spíše k označení „černé brýle“ než „brýle

⁶⁷ Klient může být vyzván k tomu, aby na stupnici 1 až 10 tuto aktuálnost pojmenování brýlí ohodnotil. Hodnocení na stupnici je skvělý způsob, jak klientovu pozornost nasměřovat daným směrem.

strachu“. Toto je však třeba činit nedirektivním způsobem, protože k tomu, aby se klient ztotožnil s označením brýlí popisným způsobem, musí teprve dospět. Pokud by klient přijal nevhodné pojmenování brýlí na základě autority kouče (tj. pojmenování, s nímž by se neztotožňoval), použití TSB by bylo pravděpodobně neúčinné⁶⁸.

Klient se tak vyhne sebeobviňování a vůbec možné neochotě brýle (a tedy de facto filtr svého vizuálního problémového rámce) brýle sundat. Použití popisných slovních výrazů napomáhá udržet si odstup, zachovat objektivitu a omezit kontraproduktivní sebekritiku, která zkresluje vnímání skutečnosti. Tato doporučení jsou v souladu s doktrínou J. Whitmora z knihy *Koučování*⁶⁹. Z vlastní zkušenosti mohu potvrdit, že hodnotící slova jak ze strany kouče, tak ale i ze strany klienta narušují bezpečný prostor a zhoršují schopnost klienta zkoumat realitu. Tedy i při počátečním pojmenování brýlí hodnotícím způsobem by měl být klient koučem nedirektivně (koučovacími otázkami) veden k tomu, aby v dalších variantách volil spíše nedirektivní pojmenování brýlí. Zkušenosti s prováděním TSB ukázaly, že pokud klient volí raději popisná než emotivní pojmenování, ukazuje to také na skutečnost, že pravděpodobně dochází k celkovému pozitivnímu progresu v jeho úrovni vnímání reality a roste tak naděje na kýžené přerámování vizuální problémového rámce. To je v souladu s obdobným tvrzením J. Whitmora.⁷⁰

3.3.4. Fáze č. 2 – Pohled skrze brýle

V rámci této fáze je klient koučem vyzván k tomu, aby se s brýlemi (tj. s brýlemi nasazenými v imaginativním prostoru na očích) podíval na události nebo osoby, které by rád později viděl bez brýlí. Kouč k tomuto může použít následující formulaci:

⁶⁸ Prakticky ve všech případech, kdy jsem tuto chybu při odlaďování techniky udělal, vedlo toto k rychlému ukončení techniky pro její nerelevantnost. Klienti rychle ztráceli schopnost adekvátně odpovídat na otázky a spolupracovat při provádění TSB.

⁶⁹ WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování*. Praha: Management Press, 2019, s. 79.

⁷⁰ Tamtéž, s. 79.

- *Nyní se s nasazenými brýlemi podívejte na osoby nebo situace, které budete chtít později vidět bez vlivu těchto brýlí, tj. po jejich sundání. Jaké jsou to osoby či situace? Jak je s nasazenými brýlemi vidíte?*

Dále uvádím vybrané otázky, které mohou být, v návaznosti na předchozí odpovědi klienta (například pokud na danou skutečnost již určitým způsobem upozornil), v této fázi vhodné:

- *Jak skrze brýle vidíte sami sebe?*
- *Jak skrze brýle vidíte _____?*
- *Jak skrze brýle nahlížíte realitu? / Jak s nasazenými brýlemi nahlížíte realitu.*
- *Na co se ještě s brýlemi podíváte?*

Zde je důležité vymezení toho, co lze po sundání brýlí adekvátně očekávat. Cílem je zvýšení úrovně vnímání reality ve vztahu k tomu, jak může svět bez brýlí vypadat.

Ověření možnosti pokračování

K následující fázi techniky je možné přistoupit pouze tehdy, pokud se klientovi podařilo spojit nasazené brýle s nějakým FVPR. Proto je doporučenou součástí této druhé fáze ověření, **zda je nošení brýlí spojeno s problémovým rámcem**, který by klient rád (alespoň v některých okamžicích) uměl odložit. K ověření této skutečnosti může kouč použít některé z následujících otázek.

- *Jaký máte pocit, když máte tyto brýle na sobě? Jak se s nimi cítíte?*
- *Jaký by byl váš život, kdybyste tyto brýle vůbec nemusel/a nosit?*
- *Jaké okolnosti, osoby či události byste chtěl/a vidět bez brýlí?*
- *Kdy je pro vás nevhodné mít tyto brýle na sobě?*
- *Je někdo či něco, co byste chtěl/a vidět bez těchto brýlí?*
- *Jsou situace, kdy brýle nenosíte? Pokud ano, jak se bez nich cítíte?*

Doporučuji zde také zahrnout otázky směřující k ochotě klienta **sundat brýle**, a to zejména tehdy, když se u něj již objevily nepříjemné emoce. Otázky mohou být uvedeny

následující formulací (kouč zde opět může být konkrétnější podle toho, co již bylo v koučovacím hovoru řečeno):

- *V následující fázi techniky vás prosím, abyste si sundal/a tyto brýle. V souvislosti s tím bych se vás rád/a zeptal/a na následující otázky.*

Kouč pak může pokračovat některou z dále uvedených otázek. Otázky pak kouč volí podle předchozích reakcí a emocí klienta.

- *Na stupnici 1 až 10, jak moc jste ochotný/á si tyto brýle sundat?*
- *Na stupnici 1 až 10, jak moc je pro vás přijatelná představa sundání těchto brýlí?*
- *Když vás za okamžik požádám, abyste své brýle odložil/a, jaké pocity ve vás tato otázka vyvolá?*
- *Pokud vás za okamžik požádám, abyste brýle sundal/a, jak moc to bude pro vás na stupnici 1 až 10 přijatelné/příjemné?*

3.3.5. Fáze č. 3 – Odložení brýlí

Kouč v této fázi TSB vede klienta k tomu, aby ve svém imaginativním prostoru odložil brýle. Cílem této fáze je, aby klient zjistil, jak vypadá realita⁷¹ bez brýlí, tedy jak vypadá realita bez působení FVPR. Pohledem na určité konkrétní okolnosti nejprve s brýlemi a posléze bez brýlí dochází u klienta k identifikaci vlastností FVPR a tím i k jeho zvědomení a možnosti zmírnění či dokonce úplného odeznění jeho vlivu. A to přesto, že se daný úkon odehrává v imaginativním prostoru.

Výzva k odložení brýlí může být koučem formulována například takto:

- *Nyní bych vás rád požádal, abyste odložil/a brýle. Dotkněte se prosím rámečku brýlí. Jakou má rámeček brýlí teplotu? Co při doteku cítíte? Uchopte brýle tak, abyste je mohl/a odložit na stůl. Na jaký stůl je odkládáte? Popište tento stůl. Jakou barvu má tento stůl? Jaký má povrch?*

⁷¹ Zde se samozřejmě myslí pouze určitý vybraný úsek reality, na kterou může klient zaměřit svou pozornost. Jedná se samozřejmě o úsek, v rámci, něhož nějakým způsobem působí FVPR.

V uvedené formulaci výzvy k odložení brýlí jsou zahrnuty otázky, směřující klientovu pozornost na teplotu brýlí a vlastnosti stolu, na který mají být brýle klientem odloženy. Tyto otázky, které mohou být koučem vhodně doplněny, pomáhají vést klientovu pozornost na jednotlivé fáze úkonu odložení brýlí. Čím více klientovo pozornosti je k úkonu odložení směřováno, tím je pravděpodobnější, že po odložení brýlí přestane působit FVPR a klient tak uvidí realitu bez něj či s výrazným zmírněním jeho účinku.

Obtíže s odložením brýlí

V rámci této fáze se mohou u klienta objevit potíže s odložením brýlí. Tyto obtíže mohou mít různou intenzitu a v případě intenzivnějších negativních emocí mohou vést k ukončení provádění TSB. Protože projevy klientovo obtíží se sundáním brýlí nemusí být zjevné, je nezbytné, aby se kouč v tomto smyslu dotázel vždy, když sundání brýlí neproběhne zjevně hladce. K tomu kouč může použít například dále uvedené formulace. Z nich pak volí jednu či více, a to podle toho, jak se aktuální situace jeví, neboť škála projevů klienta může být velmi široká od prostého odmlčení k intenzivnímu emočnímu projevu jako může být např. pláč. Otázky jsou převážně uzavřené a spíše než k rozvoji imaginativního prostoru, směřují k co nejjasnějšímu zjištění klientovo situace.

- *Co se teď děje?*
- *Podařilo se vám brýle sundat?*
- *Daří se vám brýle sundat?*
- *Chcete brýle sundat?*
- *Můžeme v technice pokračovat?*
- *Přejete si teď techniku přerušit?*

Pozn.: Samotné klientovo odmlčení nemusí nutně znamenat obtíže při odkládání brýlí. Může být naopak spojeno s hlubokým uvědoměním („aha momentem“), ale i prostou zvědavostí při zkoumání reality bez působení FVPR. Kouč by proto měl klientovi na toto dopřát dostatek času a zbytečně brzo zde nevstupovat dalšími koučovacími otázkami. V této fázi je klíčové, aby kouč zvládal práci s tichem a aktivně naslouchal, místo toho, aby klienta zahlcoval otázkami.

Pokud se kouč i klient dohodnou, i přes obtíže se sundáním brýlí, pokračovat v provádění TSB, může kouč použít například následující formulace:

- *Co byste musel/a vidět nebo zažít, aby vám stálo za to tyto brýle odložit?*
- *Kdo by vám mohl pomoci brýle sundat?*
- *Koho oslovíte s žádostí, aby vám brýle sundal?*
- *Jakým způsobem brýle sundáte?*
- *Jaký nástroj by vám mohl pomoci brýle sundat?*
- *Co vám brání brýle sundat?*

K sundání brýlí rozhodně není vhodné klienta přesvědčovat nebo dokonce nutit. Moje zkušenosti z práce s testovací skupinou naopak ukazují, že pokud kouč zachová dostatečně pozvolné a šetrné provádění techniky a koučování se zároveň odehrává v bezpečném a důvěrném prostoru, mohou se do obtíží, které se objeví při sundávání brýlí, **zobrazit skutečné potíže spojené s existencí daného problémového rámce**. Jedná se o specifický jev, který jsem pozoroval u několika klientů a nazval jej „zobrazení“.

Další obtíže se sundáním brýlí pak mohou být spojeny s tím, že se klient rozhodne je záměrně nesundat (anebo si je po sundání spontánně sám nasadí zpět), protože v této fázi TSB zjistí, že se s daným FVPR identifikuje a navzdory tomu, že jej třeba i nadále považuje za problematický, přikročí spíše směrem k jeho přijetí než přerámování.

Zjištění, co se po odložení brýlí změnilo

Po odložení brýlí směřuje kouč pozornost klienta k tomu, aby zjistil, jak nyní vypadá realita bez brýlí. Pozornost by měla být směřována zejména na ty okolnosti a osoby, které klient s nasazenými brýlemi pozoroval v předchozí fázi. Protože však již oproti předchozí fázi mohlo dojít u klienta ke zvýšení úrovně vnímání reality, může zde kouč směřovat pozornost i na další okolnosti, osoby či události, které doposud byly mimo klientův zájem. K tomu může kouč použít následující otázky:

- *Odložil/a jste brýle. Co se změnilo?*

- *Jak se bez brýlí cítíte?*
- *Co nyní vypadá jinak?*
- *Když se nyní bez brýlí podíváte na _____. Co vidíte?*
- *Jak se nyní, již bez brýlí, díváte na _____?*
- *Na co jste ještě nepomyslel/a, ale rád/a byste se na to podíval/a bez brýlí?*
- *Zaměřte se na osoby či události, na které se chcete podívat bez brýlí. Co nyní vidíte jinak? Co se změnilo?*

Některé otázky zde mohou být obdobné nebo totožné s otázkami, které byly klientovi položeny již v rámci některé z předchozích fází anebo dokonce před zahájením provádění TSB. Jejich opakované položení však může mít v této fázi jiný efekt, a to zejména tehdy, pokud se podařilo zvýšit u klienta úroveň vnímání reality.

Pokud to kouč uzná za vhodné, může některou z následujících otázek udržet klientovu pozornost směrem ke zkoumání reality bez působení filtru vizuálního problémového rámce a zvyšovat jeho úroveň vnímání tímto směrem:

- *Co ještě se změnilo?*
- *Na co se ještě bez brýlí nyní podíváte?*

Pozn.: Tato fáze obvykle patří mezi časově náročnější. A to zejména ze dvou dále uvedených důvodů:

- Klient se může **zdráhat brýle odložit** a mohou se i objevit negativní emoce s tímto spojené.
- Klient může chtít **strávit určitý čas nazíráním reality bez brýlí**, což se může projevit například tak, že se po odložení brýlí sám odmlčí. Zde je pak důležité, aby kouč k tomuto poskytl klientovi dostatek času.

3.3.6. Fáze č. 4 – Aha moment

Během předchozích fází TSB nahlížel klient nejprve realitu skrze brýle (které reprezentují jeho filtr vizuálního problémového rámce), následně si brýle sundal a tím nahlížel realitu bez působení daného filtru. Těmito kroky klient jistým způsobem filtr vizuálního

problémového rámce identifikoval. Nyní klient již ví, jak realita vypadá bez působení filtru a při působení filtru.

Cílem této čtvrté fáze je směřovat klientovu pozornost směrem k vystoupení z problémového rámce (tj. směrem k „out of the box“ kroku). Otázky pro tuto fázi jsou samozřejmě závislé od toho, jak rozhovor mezi koučem a klientem probíhal doposud a čemu klient sám věnoval pozornost.

Jedná se o fázi, kdy budou vhodné otázky pravděpodobně velmi individuální. Cílem je však směřovat klienta ke zjištění toho, z jakého důvodu, kdy a kde brýle nosí. V této fázi TSB tedy již není otázkou, jak vypadají brýle, ani jak vypadá realita při pohledu skrze brýle, ani jak vypadá realita při pohledu bez brýlí. Nyní je hlavní otázkou:

- Z jakého důvodu klient brýle nosí?
- Kdy klient brýle nosí?
- Kdy je vhodné a kdy není vhodné, aby klient brýle nosil?

Pro inspiraci zde uvádím některé z otázek, které se ukázaly být vhodné během mé vlastní praxe a testování techniky v rámci testovací skupiny. I zde mohou být některé otázky obdobné nebo totožné s otázkami, které byly klientovi položeny již v rámci některé z předchozích fází.

- *Z jakého důvodu si tyto brýle nasazujete?*
- *Při jakých příležitostech se vám tyto brýle objevují na očích?*
- *Při jakých příležitostech brýle nenosíte?*
- *Při jakých příležitostech už brýle nenosíte?*
- *Co způsobuje, že se vám tyto brýle objevují na očích?*
- *Co je za tím, že jste tyto brýle nosil/a?*
- *Co vám to přináší, takové brýle nosit?*
- *Kdy brýle naopak nenosíte a proč?*
- *Jak poznáte, že tyto brýle máte na sobě?*

3.3.7. Fáze č. 5 – Gesto pro sundání brýlí

Cílem této páté fáze je, stále v rámci imaginativního prostoru, vytvoření gesta, kterým si klient může pomoci i mimo imaginativní prostor k sundání brýlí.

Formulace, kterou kouč může využít v rámci této fáze může být například:

- *Rád bych vás nyní požádal, abyste si zvolil/a gesto, kterým si můžete symbolicky sundat brýle i v reálném světě, nejen v imaginativním prostoru. Toto gesto může být libovolné, například pohyb rukou, a můžete jej doprovodit slovním prohlášením podle vlastního uvážení. V klidu si gesto promyslete a poté, se zavřenýma očima, ho proveďte. Pokud jste si zvolil/a slovní prohlášení, můžete ho pronést nahlas nebo v duchu. Toto gesto můžete kdykoli zopakovat, abyste se zbavil/a vlivu brýlí na svůj pohled.*

Účinností a významem gesta v rámci TSB se podrobně zabývám v samostatné podkapitole 5.2.3 *Sledování vývoje gesta*.

3.3.8. Fáze č. 6 – Ověření cíle a ukončení vizualizace

Ověření cíle

Prováděním techniky může dojít ke změně úrovně vnímání reality a u klienta tím i k celkové změně žádoucího cíle či cílů. Ověřování relevantnosti cílů je důležité i proto, že TSB klienta často vede od transakčního koučinku k transformačnímu, což může mít na klienta dopad právě stran cílů, které nyní považuje za žádoucí.

V rámci TSB je ověření cíle zařazeno do fáze, kdy klient odložil brýle a vnímá svět bez jejich zkreslení. Tento okamžik je ideální pro zjištění, zda se změnou perspektivy nedošlo také ke změně jeho žádoucích cílů. Za tímto účelem může kouč použít například následující formulaci:

- *Na začátku koučovacího rozhovoru jste si stanovil/a za cíl _____ . Co se změnilo v tomto smyslu?*

- *Když jste nyní viděl/a realitu bez brýlí, jaký je nyní váš cíl?*
- *Vraťme se k vámi původně definovanému cíli, co se teď zde změnilo?*
- *Vaše brýle jsou nyní odložené. Svět teď nahlížíte bez nich. Jaké jsou teď vaše cíle?*

Opakovaný dotaz na změnu cílů klienta může být vhodné kdykoli kouč zjistí, že u klienta mohlo dojít k významné změně úrovně vnímání reality.

Ukončení imaginace

V této předposlední fázi TSB je plynule a pozvolna ukončena klientova přítomnost v imaginativním prostoru vizualizace. K tomu může kouč použít například dále uvedenou formulaci. V ní je klientovi ponechána možnost volby, zda brýle ponechá na stole (a tak z imaginativního prostoru odchází s „odloženým“ FVPR) anebo si je nasadí. Někteří klienti mohou mít z odchodu z imaginativního prostoru bez brýlí obavu, kterou si nemusí ani plně uvědomit. Je proto vhodné toto riziko ve formulaci zmínit zahrnutím možnosti si brýle před ukončením vizualizace znovu nasadit.

Vhodná formulace může znít například takto:

- *S vizualizací budeme pomalu končit. Oči máte stále zavřené, ale pomalu se připravujete na jejich otevření a návrat zpět. Vaše brýle stále leží na stole, kde jste si je před chvílí odložil/a. Zaměřte na ně svůj pohled a dle svého uvážení je nechte odložené, nebo si je nasadte zpět. Pokud se rozhodnete brýle nechat odložené, zaměřte se znovu na to, jak vypadají, abyste je bezpečně poznal/a. Můžete si nyní také zopakovat gesto pro jejich odložení. Až budete připraven/a, otevřete oči....*

Otázky pro závěrečné shrnutí a zjištění přínosů techniky

Dále uvádím příklady otázek, které po skončení vizualizace pomáhají s utvořením celkové, integrující zkušenosti.

Použití alespoň jedné z těchto otázek doporučuji bezprostředně po ukončení vizualizace jako formu shrnutí, ale i dalšího zvýšení úrovně vnímání klienta ohledem jeho FVPR. Podobné otázky byly sice již (případně) vzneseny v rámci jednotlivých fází techniky, nyní konverzace však již probíhá mimo prostor vizualizace a opětovné položení těchto otázek může pomoci přenést zkušenosti z imaginativního prostoru do klientovo reality s jiným stupněm a formou vnímání.

- *Prošli jsme společně vizualizační technikou, co pro vás byl nejdůležitější moment?*
- *Co si z techniky odnášíte?*
- *Když jste naposledy viděl/a brýle odložené na stole, co se na nich změnilo? Můžete mi je znovu popsat?*
- *Nyní, když jste bez brýlí, co vnímáte jinak?*
- *Když jste zjistil/a, že můžete tyto brýle sundat, co to pro vás znamená?*

Výzva k nakreslení brýlí

Pokud klient na TSB dobře reagoval a hodnotil ji jako přínosnou, může mu být koučem v úplném závěru nabídnuta možnost, aby si brýle ze svého imaginativního prostoru nakreslil. Vzhledem k časovým možnostem se bude jednat zřejmě o činnost naplánovanou mimo sezení. Toto vybidnutí musí vyznít samozřejmě zcela dobrovolně a reagovat na něj budou pravděpodobně pouze klienti s výtvarnou dovedností, ambicemi či zájmem.

3.3.9. Fáze č. 7 – Akční kroky

V této fázi vizualizační techniky se kouč a klient zaměřují na stanovení akčních kroků. Koučovací otázky se mohou opakovat a prolínat s těmi, které byly použity v předchozích fázích, přičemž se očekává, že nárůst vnímání reality během TSB přinese nové podněty pro další otázky. Tato fáze může být flexibilně přesunuta nebo vynechána v závislosti na struktuře konkrétního koučovacího rozhovoru, do něhož je TSB začleněno.

- *Jaké budou vaše další kroky?*
- *Na stupnici 1 až 10, jak moc jste odhodlán/a tyto kroky učinit?*

- *Co teď uděláte?*
- *Nyní, když jste viděl/a realitu bez brýlí, k čemu vás to motivuje?*

3.4. Zařazení Techniky sundání brýlí do GROW

TSB lze zařadit do koučovacího rozhovoru strukturovaného podle modelu GROW tak, že nahrazuje nebo doplňuje fázi R (zkoumání reality) nebo fázi O (zkoumání možností), případně obě fáze. TSB tak může poskytnout hlubší vhled do klientovy situace i jejích možných řešení.

V rámci TSB klient pohledem skrze brýle a bez brýlí zjišťuje, jak se mu v obou případech jeví realita a jak jeho pohled na realitu ovlivňuje nošení brýlí, které v imaginativním prostoru vizualizace reprezentují klientův filtr vizuálního problémového rámce. Při zkoumání reality bez nasazených brýlí se klientovi často objevují různé možnosti řešení jeho tématu, proto lze buď fázi O zcela TSB nahradit, nebo lze touto fází volně navázat po ukončení provádění techniky. Stejně tak fáze W může být nahrazena poslední, sedmou fází TSB nebo může fáze W v koučovacím rozhovoru volně navázat po ukončení TSB.

4. Praktické ověření

Třetí kapitola se podrobně zabývala Technikou sundání brýlí (TSB) jako nástrojem k identifikaci a přerámování vizuálního problémového rámce. Použití TSB v koučovací praxi umožňuje klientům identifikovat brýle, které symbolizují filtr zkreslující jejich vnímání reality, a zároveň v bezpečném prostoru vizualizace vliv tohoto filtru zmenšit. Kapitola popisovala jednotlivé fáze provádění techniky, od úvodní přípravy až po akční kroky. Dále byla rozebrána možnost zařazení TSB do struktury koučovacího rozhovoru GROW, přičemž bylo diskutováno, že TSB může nahradit především fázi zkoumání reality (R) a fázi zkoumání možností (O).

Čtvrtá kapitola se věnuje praktickému testování TSB. Nejprve je představena testovací skupina (dále jen „TS“), na které byla technika vyzkoušena. Následuje popis průběhu testování, které zahrnovalo koučovací rozhovory a dotazníková šetření zaměřená na zpětnou vazbu od členů TS. V závěru kapitoly jsou analyzovány výsledky těchto metod s cílem ověřit dopad TSB na vnímání reality u členů testovací skupiny.

Etický kodex ICF klade požadavky na důslednou ochranu osobních údajů klientů⁷². Osobní údaje osob z testovací skupiny byly proto uloženy pouze v předem smluveném rozsahu, a to na šifrovaném cloudu. V 6 případech osoby z TS neudělily souhlas s uložením záznamu z koučovacího rozhovoru ani v písemné podobě. Jako zdůvodnění uváděly skutečnost, že v koučovacím rozhovoru diskutují své podnikatelské či intimní záležitosti. Všechny osoby z TS souhlasily se statistickým zpracováním anonymizovaných dat z koučovacího rozhovoru a z předloženého dotazníku a se zveřejněním těchto výsledků pro účely mé závěrečné práce.

4.1. Charakteristika testovací skupiny

Technika sundání brýlí byla testována v rámci testovací skupiny s dále uvedenými parametry: ve skupině bylo celkově 16 osob, z toho 9 mužů a 7 žen. Ve všech případech

⁷² INTERNATIONAL COACHING FEDERATION. *Etický kodex ICF 2019: Klíčové hodnoty Mezinárodní federace koučů a etické standardy chování* [online]. 2019 [cit. 3. 4. 2023]., články 4.3 a 4.5.

bylo provádění TSB nabídnuto a poskytnuto daným osobám zdarma, byť ve 3 případech se jednalo o jinak platící klienty. U 11 osob byla aplikace TSB dokončena a u 3 osob mohla být realizována opakovaně. U zbylých 5 osob bylo provádění TSB přerušeno v jejím průběhu. Ve 4 případech z důvodu ne relevantnosti techniky pro jejich typ problému, v 1 případě z důvodu silných emočních projevů během koučování.

Z osob, u nichž bylo provádění TSB úspěšně dokončeno, jich 10 souhlasilo se zasláním a zodpovězením dotazníku spokojenosti anebo se zodpovězením slovních dotazů těsně po provedení TSB. Celkově jsem získal 7 úplných či alespoň částečně úplných hodnocení, tj. hodnocení, která zahrnovala více než jen kvantitativní hodnocení techniky na stupnici 1 až 10. Alespoň kvantitativní hodnocení pak poskytlo všech 10 osob. Možnost diskutovat o dlouhodobějších dopadech TSB na řešení problémů jsem měl u 6 osob z 11, u nichž bylo provádění techniky TSB dokončeno. Od zbylých 5 osob jsem zpětnou vazbu v tomto smyslu nezískal, nebo byla zpětná vazba jen velmi krátká a neúplná. Vzhledem k tomu, že 3 osoby z těchto 5 osob byly mými klienty a ve dvou zbylých případech se jednalo o osobu blízkou, rozhodl jsem se na získání těchto informací nevyvíjet žádný nátlak, ani se opakovaně nedotazovat. Záležitost jsem komunikoval pouze v tom smyslu, že se k záležitosti a technice můžeme vrátit, kdykoli uznají za vhodné. Výše uvedené údaje jsou shrnuty v dále uvedené tabulce č. 2.

Tabulka č. 2: Základní charakteristiky testovací skupiny

CHARAKTERISTIKA SKUPINY	[-]
POČET OSOB VE SKUPINĚ	16
Z TOHO ŽEN	7
Z TOHO MUŽŮ	9
POČET OSOB U NICHŽ BYLO PROVÁDĚNÍ TSB ÚSPĚŠNĚ DOKONČENO	11
POČET OSOB U NICHŽ PROVÁDĚNÍ TSB NEBYLO ÚSPĚŠNĚ DOKONČENO	5
POČET OSOB U NICHŽ MOHLO BÝT PROVÁDĚNÍ TECHNIKY OPAKOVÁNO	3
POČET ZÍSKANÝCH HODNOCENÍ / VYPLNĚNÍ DOTAZNÍKU	7
POČET OSOB, KTERÉ SE SVĚŘILY S DLOUHODOBĚJŠÍMI DOPADY TSB NA ŘEŠENÍ JEJICH PROBLÉMU	6

Zdroj: Autor

4.2. Metodologie průzkumu

V rámci metodologie průzkumu jsem zvolil postup, který se skládal z koučovacích rozhovorů s jednotlivými osobami z TS a dále ze zpětnovazebního dotazníku.

4.2.1. Koučovací rozhovory

Dostatečně konkrétní a úplnou zpětnou vazbu k dopadům TSB na řešení problémů se mi podařilo získat u 6 osob z celkového počtu 11 osob u nichž bylo provádění vizualizační techniky TSB úspěšně dotaženo až do konce.

Z těchto 6 osob byly 2 osoby, které lze považovat za osoby blízké. Zpětná vazba byla v jednom případě v tom smyslu, že daná osoba teprve plánuje vyzkoušení gesta, přičemž daný pracovní problém zatím nemusela znovu řešit. V druhém případě se daná osoba vyjádřila v tom smyslu, že až a pokud bude připravena, k záležitosti se znovu vrátí, ale nyní o tom nechce hovořit. Vzhledem ke vztahu k těmto osobám a etickým standardům jichž se držím, jsem záležitost uzavřel pouze ubezpečením, že jsem připraven o daných věcech kdykoli hovořit, a to i v rámci koučovacího rozhovoru. Je tedy možné, že zpětnou vazbu ještě získám v budoucnu. Vzhledem k blízkosti těchto osob neuvádím dále v kapitole 4.3 z daných koučovacích rozhovorů žádné konkrétní informace. Výjimkou jsou informace statistického charakteru.

Ve zbylých třech případech, kdy jsem nedostal dostatečnou zpětnou vazbu po provádění TSB, se vždy jednalo o problémy v pracovním životě. V jednom z těchto tří případů šlo o problém při realizaci úkonů v pracovněprávním vztahu a ve dvou případech pak při podnikatelských aktivitách. Vzhledem k těmto skutečnostem jsem opět nabídl případnou pomoc ve chvíli, kdy by se k dané záležitosti v rámci koučování chtěly vrátit. Dvě z těchto tří osob jsou mými dlouhodobějšími klienty a je tedy možné, že se k záležitosti samy ještě vrátí. Vzhledem k obchodnímu a pracovnímu charakteru řešených problémů uvádím dále k daným koučovacím rozhovorům pouze informace obecného charakteru, kde nehrozí vyzrazení obchodního záměru, strategických informací nebo vyzrazení jiného tajemství.

Ve 3 případech úspěšného provedení TSB se při sundávání brýlí výrazným způsobem projevil jev, který jsem nazval „zobrazení“ a je podrobněji popsán dále. Ve dvou případech je pak tento jev podrobněji zaznamenán v kazuistice u daných koučovacích rozhovorů.

U jedné osoby z testovací skupiny jsem rozpoznal riziko překročení mých koučovacích kompetencí, k němuž by zřejmě docházelo v případě dalšího pokračování koučovacího rozhovoru na dané téma. V souvislosti s prováděnou technikou se u klienta objevily silné emotivní prožitky ve fázi sundání brýlí. Tyto obtíže zabránily pokračování v koučovacím rozhovoru. Po společné domluvě jsme koučovací rozhovor ukončili. Postupoval jsem tak ve smyslu článků 4.9, 4.17 a 4.20 *Etického kodexu ICF*.

4.2.2. Dotazníkové šetření

Na konci koučovacího sezení byly osobám z TS položeny otázky anebo byly tyto osoby požádány o vyplnění dotazníku (rozhodnutí o formě jsem vždy ponechal na dané osobě). Otázky z dotazníku nebyly pokládány osobám, u nichž bylo provádění techniky z libovolného důvodu předčasně ukončeno. Před hodnocením byly dané osoby ujištěny, že vyplnění dotazníku je dobrovolné a mohou vyplnit i jen jeho část. Konkrétní otázky, které byly jednotlivým osobám z TS pokládány jsou uvedeny v Příloze č. 1. Z 11 osob, u nichž bylo provádění TSB úspěšně dokončeno jich 10 souhlasilo se zasláním nebo zodpovězením dotazníku spokojenosti anebo zodpovězením otázek těsně po provedení TSB. Jedna z osob z TS se hodnocení úplně zdržela.

Pokud jsem měl možnost, dával jsem přednost vyplnění dotazníku mimo sezení a po jeho skončení, neboť mám zkušenost, že při slovní žádosti o hodnocení těsně po koučování může klient vyhodnocení chápat jako protislužbu a snažit se takto naplnit očekávání kouče. Mimo osobní kontakt pak bývá klient objektivnější a hodnocení nejen přísnější, ale mnohdy zahrnující i hodnotné postřehy. Je však mnohem menší pravděpodobnost, že hodnocení nakonec poskytne. Touto formou jsem získal 3 hodnocení z uvedených 7 úplných hodnocení, která obsahovala více než jen hodnocení přínosu techniky na stupnici 1 až 10, tj. v rámci hodnocení byla slovně zodpovězena alespoň jedna otázka z dotazníku.

4.2.3. Shrnutí podkladů pro průzkum

V rámci vyhodnocení průzkumu mohu hodnotit celkově 11 koučovacích rozhovorů, přičemž ve 3 případech proběhlo i opakované koučování. Obsáhlejší slovní zpětná vazba k tomu, jak TSB ovlivnila pro danou osobu její řešení problému či dosažení cíle byla poskytnuta u 6 osob z TS. U těchto osob mám také možnost zveřejnit anonymizované podrobnosti z koučovacích rozhovorů. Dotazníkové šetření pak bylo úplné u 7 osob z TS.

4.3. Vyhodnocení průzkumu

V rámci vyhodnocení průzkumu se věnuji vyhodnocení jednotlivých koučovacích rozhovorů u 6 osob, kde mám k tomuto odpovídající podklady a příslušná svolení. Tyto podklady, spolu s vlastními poznámkami z jednotlivých koučovacích rozhovorů a zkušenostmi pak shrnuji v rámci vyhodnocení samotné vizualizační techniky TSB na konci této podkapitoly.

4.3.1. Kazuistiky z koučovacích rozhovorů

V této podkapitole se věnuji vyhodnocení aplikace TSB u 6 osob z TS, u nichž bylo provádění úspěšné a zároveň mi poskytly zpětnou vazbu. Dané osoby také souhlasily se zveřejněním poskytnutých informací v anonymizované podobě. O jednotlivých osobách v kasuistice hovořím jako o klientech, neboť v každém případě proběhl regulérní koučovací rozhovor, přestože byl ve všech případech bezplatný. Cíl stanovený v rámci fáze G koučovacího rozhovoru uvádím jako součást každého rozhovoru, byť byl stanoven mimo samotné provádění techniky.

Při popisu koučovacích rozhovorů v rámci této kapitoly používám formu kazuistik. Každý koučovací rozhovor je zde představen jako kazuistika, která obsahuje:

- Zjednodušený popis problémového rámce daného klienta.
- Cíl stanovený v rámci fáze G koučovacího rozhovoru (tedy před prováděním techniky).
- Širší popis klientovo okolností a provádění TSB.

- Popis a pojmenování brýlí klientem (včetně případného progresu).
- Navržené akční kroky (pokud byly).
- Vývoj užívání gesta a úspěšnost či účelnost jeho použití v praktickém životě.
- Hodnocení TSB (dotazníkové i slovní) a případnou další zpětnou vazbu či jiné informace poskytnuté k TSB nebo průběhu koučování.

Tam, kde byl zaznamenán jev, který nazývám „zobrazení“, je zahrnut také podrobnější popis tohoto jevu.

Pozn.: U míst, kde jsou použity uvozovky a kurzíva, jde o přímá slova klienta, která jsem zaznamenal během koučovacího rozhovoru nebo mimo něj.

Kazuistika č. 1 – obraz sebe sama

Popis problémového rámce: Klientka se během běžného koučování zmínila o tom, že jedním z jejích (dle klientky vlastních slov) problémů je, že se (při pohledu do zrcadla) „*vidím jako tlustá*“, přičemž ale ví, že objektivně tomu tak není. Ve vysvětlení pokračovala těmito slovy: „*Vím, že to není pravda, ale vidím se jako tlustá. Velmi mě to trápí. Děje se to především, když se dívám do zrcadla, nebo se na sebe dívám očima někoho jiného... to, když mě třeba někdo pozoruje na ulici nebo v práci. Je to jako bych nosila nějaký debilní brýle, které si neumím sundat.*“

Stanovený cíl: Do tří měsíců zlepšit vnímání sebe sama při pohledu do zrcadla a v situacích, kdy se cítím pozorovaná.

Širší popis okolností a provádění TSB: Právě v souvislosti s touto klientkou mě spontánně napadlo navržení TSB s možností tuto techniku vyzkoušet na problém, kde je explicitně přítomen vizuální problémový rámec a klienta sama hovoří o existenci brýlí. V souvislosti s identifikací problému jako „*nošení brýlí*“ si klientka sama uvědomila, že onen filtr vizuálního problémového rámce je něco vnějšího, a lze jej tak (v přeneseném slova smyslu) sundat. Na základě spolupráce s klientkou a její zpětné vazby která

pokračovala i 6 měsíců po skončení koučování, jsem mohl TSB odladit a nabídnout i dalším klientům. Opakované provádění techniky nebylo u této klientky potřeba, pouze jsme se v diskuzích (nikoli během koučovacího rozhovoru) vraceli ke gestu i k popisu brýlí.

Popis a pojmenování brýlí: Při možnosti sledovat vývoj popisu brýlí jsem si u klientky všiml ústupu z emotivního pojmenování brýlí, které bylo velmi zřetelně přítomno během prvního koučovacího rozhovoru, k popisu faktickému. Z „*debilních brýlí*“, což je zjevně emotivní popis (a během koučovacího rozhovoru klientka volila ještě expresivnější slova) docházelo postupem času k popisu vysloveně deskriptivnímu, bez emočního náboje. Staly se tak z nich „*zvětšovací brýle*“, „*zkreslovací brýle*“ apod. K deskriptivnímu popisu se klientka dostávala postupně s tím, jak se jí také dařilo měnit vliv těchto brýlí, resp. filtru vizuálního problémového rámce, který u ní reprezentovaly. Jednalo se o růžové brýle, které měly místo čoček nepravidelná, vypouklá a zkreslující skla s tmavým tónováním.

Navržené akční kroky: Klientka spontánně navrhla, že si po skončení koučování stoupne před zrcadlo, gestem sundání brýlí si brýle sundá a bude podrobně zkoumat, co se změnilo a jaké z toho pro ni plynou důsledky. Zejména byla zvědavá, jak tento nový pohled ovlivní způsob, jakým se obléká a jaké dopady bude mít na její sebevědomí a sebe prezentaci. Při ověření vůle tento akční krok podniknout hodnotila svou vůli na 10 bodů z 10. Během dalších rozhovorů jsem si mohl ověřit, že se (podle vlastních slov klientky) klientce podařilo tento záměr naplnit a klientka byla schopna změnit svůj styl oblékání a sebe prezentace na základě toho, že na sebe nyní již nenahlížela skrze zkreslující brýle.

Gesto sundání brýlí: Klientka volila jednoduché gesto sundání brýlí, jako by skutečně sundávala brýle, které měla na očích. Toto gesto zpočátku opakovala vždy, když si uvědomila, že by měla změnit vliv tohoto filtru na to, jak vnímá realitu. Později prý došlo nejprve k vymizení nutnosti gesto používat, protože klientka „*již brýle nenosila*“ a na svůj problém úplně zapomněla. Po delším čase se opět objevila nutnost gesto někdy použít, nikoli však pravidelně. Co bylo důvodem toho, že se daný filtr vizuálního problémového

rámce u klientky opět objevoval my není známo. Gesto však vždy vedlo k jeho umenšení a dočasnému vymizení. Klientka mi sdělila, že již samotné vědomí toho, že se skutečně jedná o brýle, a tedy něco vnějšího, co lze změnit či umírnit gestem ji podstatně zlepšilo život, neboť si (podle jejích slov) uvědomila, že: „*problém má řešení a toto řešení je v mých rukách*“.

Hodnocení TSB a zpětná vazba: Klientka v dotazníkovém šetření hodnotila techniku jako velmi přínosnou bez podstatnějšího návrhu ke zlepšení a uvedla hodnocení 10 z 10. Při slovním hodnocení poskytla řadu podnětů, které pomohly při vývoji TSB. Podněty klientky byly zahrnuty do návrhové části práce jako vylepšení a možná rozšíření techniky.

Kazuistika č. 2 – sebedůvěra při řízení automobilu

Popis problémového rámce: Klientka měla „*strach*“ (tímto slovem klientka emoci sama identifikovala), který se objevoval v některých situacích. Při koučování a provádění TSB jsme konkrétně řešili situaci při řízení automobilu. Pocity strachu vedly klientku dle jejích slov k příliš opatrnému a ve svém důsledku nebezpečnému řízení osobního automobilu. TSB jsem nabídl v rámci běžného koučovacího rozhovoru, když jsem zmapoval situaci klientky a dle jejích slov vyšlo najevo, že si sama uvědomuje rozdíl mezi tím, jak situaci „*vidí*“ a tím, jak jí rozumově poznává. Uvědomovala si, že řízení automobilu je sice vždy spojeno s rizikem a jistá míra opatrnosti je nezbytná, ale že strach, který pociťuje a způsob, jak situaci vidí, k riziku spíše přispívá (příliš pomalá jízda, pomalé najíždění do křižovatky, zhoršená reakční schopnost v důsledku „*vystrašenosti*“ apod.).

Stanovený cíl: Do poloviny roku zvýšit svou sebedůvěru při řízení automobilu a dosáhnout plynulého a sebejistého zvládnání běžných řídičských situací, aniž bych se nechávala ovlivnit přehnanou opatrností.

Širší popis okolností a provádění TSB: První aplikace TSB byla u této klientky neúspěšná a provádění jsme ukončili před dokončením fáze č. 3, tj. během snahy o sundání brýlí. Dle slov klientky vyplynulo, že nevěděla, resp. nedokázala filtr vizuálního problémového rámce identifikovat jako něco vnějšího, od sebe oddělitelného a nechápala, jak by si mohla pomoci sundáním brýlí. Brýle jí tedy nešlo sundat.

Klientka se však po cca 2 měsících, kdy jsme měli podle předběžné domluvy koučovat jinou záležitost, k provádění techniky sama vrátila a chtěla aplikaci TSB vyzkoušet znovu. Toto druhé provedení bylo již zcela úspěšné. Klientka úspěšně sundala brýle a došli jsme v rámci TSB až k vytvoření gesta a naplánování akčních kroků. Techniku jsme pak ještě jednou opakovali, přičemž průběh byl prakticky identický. Klientka si (podle vlastních slov) potřebovala „*vše upevnit, aby to bylo v praxi silnější*“. K novým závěrům ani ke změně pojmenování brýlí během provádění TSB však nedošlo, ale klientka byla s jejím průběhem (podle vlastních slov) spokojena.

Od klientky jsem měl možnost získat 2x zpětnou vazbu, která ale nebyla příliš konkrétní. Když o svých okolnostech hovořila během koučování i mimo koučování, bylo zřejmé, že to pro ni není spojeno s příjemnými emocemi a z etických důvodů jsem nepokládal doplňující otázky. Dozvěděl jsem se jen, že s gestem pracuje a že TSB pro ni byla přínosná.

Popis a pojmenování brýlí: Během neúspěšného pokusu klientka brýle pojmenovala jako „*brýle strachu*“, během druhého pokusu o provedení techniky pak jako „*černé brýle*“. Dále se pojmenování brýlí neměnilo. A to ani při opakovaném provádění TSB.

Navržené akční kroky: Klientka navrhla, že se svým přítelem realizuje dvě různé jízdy osobním automobilem na své obvyklé cestě. V jednom případě si před cestou brýle záměrně nesundá (tj. nerealizuje gesto) a v druhém případě gesto použije a brýle si sundá. Poté se přítele zeptá, jaký byl rozdíl v jejím stylu jízdy a zda pozoroval nějakou změnu. Klientka pozitivně očekávala, že pokud změnu ve stylu jízdy bude přítel pozorovat a bude pozitivní, vzroste u ní motivace s TSB a gestem pracovat. Podrobnosti o výsledku tohoto akčního kroku jsem se nedozvěděl.

Gesto sundání brýlí: Gestem sundání brýlí bylo lusknutí prstů pravé ruky. Toto gesto se v průběhu opakování techniky nezměnilo a klientka jej komentovala tak, že s tím lusknutím prstů nejen mizí brýle, ale gesto jí také dodává odvalu.

Hodnocení TSB a zpětná vazba: Klientka dotazník nevyplnila. Pouze po třetím provádění techniky se mi podařilo získat kvantitativní hodnocení, kterým bylo 9 bodů

z 10 bez dalšího zdůvodnění konkrétního hodnocení mimo toho, že uvedla, že pro ni byla metoda přínosná.

Kazuistika č. 3 – oddělení osobního a profesního života

Popis problémového rámce: Klient, lékař, identifikoval téma, kdy si (doslovná slova klienta) „*nosil práci domů*“. Vnímá, že se na lidi kolem sebe dívá z pohledu lékaře i mimo pracovní dobu a mimo pracoviště, což nepovažoval za vhodné. Nešlo zde přímo o filtr vizuálního problémového rámce, který by zkresloval realitu, ale o potřebu změny, aby jeho lékařský pohled nezůstával aktivní ve chvílích, kdy nebyl ve službě a měl přijmout jinou roli než starostlivého internisty. Klient to popsal slovy „*zkoumám lidi a dělám si zbytečně starosti*“. Ačkoli byl v tomto popisu konkrétnější, nepřál si zveřejnění podrobnějších informací ani jejich zaznamenání do poznámek, vzhledem k jejich intimní povaze.

Stanovený cíl: Do dvou měsíců dosáhnout schopnosti přepnout z role lékaře do osobní role pokaždé po odchodu z pracoviště, a tím jasně oddělit profesní a osobní život.

Širší popis okolností a provádění TSB: Při provádění techniky byla poprvé otevřena otázka, zda je problematický filtr vizuálního rámce jako takový (tedy sám o sobě) nebo je podstata věci ještě v něčem jiném. Dle slov klienta je lékařský pohled na situaci pro lékaře patřičný. Může být ale obtěžující tam, kde svou profesi nevykonává. V tomto případě tedy šlo o to, že filtr není problematický tím, jakým způsobem interpretuje skutečnost, ale tím, že je přítomen i ve chvílích, kdy je dle slov klienta obtěžující a zbytečný. Od počátku byla také výhoda, že si klient uvědomoval, že se jedná o „vnější“, získaný pohled.

Popis a pojmenování brýlí: Pojmenování brýlí bylo od počátku deskriptivní a bez emocí jako „*lékařovo brýle*“. Daný klient si uvědomoval, že brýle musí nosit při výkonu své profese, ale že je nemusí nosit vždy a že má možnost je sundat. Dle vyjádření klienta k nim neměl špatný vztah.

Navržené akční kroky: Klient chtěl konkretizovat vzhled a tvar brýlí. Navrhl proto, že se k této záležitosti vrátí. Vedle toho se rozhodl pravidelně pracovat s gestem a používat jej při odchodu z pracoviště, ale také jej použít kdykoli zjistí, že má brýle na sobě (tj. v situaci, kdy mu podle jeho slov zase „*naskočil doktorskej mód*“). Klient také navrhl, že si bude zapisovat dopad gesta na jeho vnímání skutečnosti a změnu chování a po měsíci tyto dopady vhodností a rozhodne se, co dělat dále. S klientem jsem neměl příležitost konzultovat, zda tyto akční kroky naplnil a jaký byl jejich dopad.

Gesto sundání brýlí: Klient navrhl běžné gesto sundání brýlí, které spojoval s odchodem z pracoviště. Změny gesta či způsobu jeho užívání mi nejsou známy.

Hodnocení TSB a zpětná vazba: Klient hodnotil techniku 10 body z 10. Na otázku, co by udělal jinak a co mu v rámci provádění techniky chybělo odpověděl, že se jednalo o nabídku, zvážení možnosti, kdy je nošení brýlí vhodné (v jeho případě při výkonu profese) a kdy to vhodné není (mimo pracoviště). Na provádění TSB při daném koučovacím rozhovoru to nemělo vliv, neboť klient sám s tímto poznatkem přišel. Na základě jeho poznámek jsem popis techniky upravil. Od klienta jsem neměl příležitost získat pozdější zpětnou vazbu, která by vystihovala, jak je s technikou spokojen po delším čase, zda opakuje gesto apod. Další konkrétní návrhy k vylepšení TSB jsem nezískal.

Kazuistika č. 4 – realistický pohled na partnera

Popis problémového rámce: Klientka se nacházela (dle vlastních slov) „*v toxickém vztahu s partnerem, který by měl být již expartner*“. Svě okolnosti popisovala tak, že by podle svého názoru daného partnera měla opustit, protože jí ubližoval, ale nedokázala to, což komentovala slovy: „*mám na něj nesprávný pohled a vidím ho jako někoho jiného, mnohem hodnějšího, než jaký skutečně je. A tohoto pohledu se nemohu zbavit, ale potřebuji se ho zbavit. Už s ním být nechci a nemohu, ničím mě*“. Tento pohled na partnera, u nějž si uvědomovala, že je nesprávný, jí bránil vztah ukončit a ona tak zůstávala dle svých slov ve velmi útrpné situaci. Tím byly splněny předpoklady pro aplikaci vizualizační techniky TSB.

Stanovený cíl: Do měsíce přijmout jasnější a realistický pohled na svého partnera.

Širší popis okolností a provádění TSB: TSB jsem s klientkou realizoval pouze jednou, přičemž tato realizace byla úspěšná. S klientkou jsem měl koučovací rozhovory i před použitím techniky, ale klientka dle svých slov zůstávala v zacykleném uvažování o tom, proč se v dané situaci nachází, jaký podíl na tom má ona, či její partner apod. Avšak v rámci provádění techniky, kdy byla klientka vedena jasnými instrukcemi kouče, byla schopna se dle svých slov podívat na svého partnera bez brýlí. Bez brýlí pak svého partnera v rámci imaginativního prostoru již viděla jako expartnera a mohla se rozhodovat a plánovat své další kroky. To jsme využili v poslední fázi techniky, kdy si klientka, nyní již bez brýlí, začala plánovat konkrétní kroky pro ukončení vztahu. U této klientky jsem si uvědomil, jak velmi důležité je neformulovat otázky s úvodním slovem PROČ, jak je diskutováno v teoretické části této práce. V jejím případě vedly vždy k cyklení se a noření se do okolností svého problémového rámce. S klientkou jsem měl možnost hovořit o technice mimo koučovací rozhovor, a to asi po třech měsících od provádění techniky. Klientka nechtěla blíže o svých vztahových záležitostech hovořit, pouze mi sdělila, že TSB byla pro ni velmi přínosná a že věří, že se nyní v jejím životě dají věci do pohybu. Další informace jsem nezískal.

Navržené akční kroky: V rámci akčních kroků se klientka rozhodla, že bude plánovat a trénovat komunikaci se svým „expartnerem“ bez brýlí. Navrhla, že než s expartnerem zahájí nějakou plánovanou komunikaci, připraví se tak, že si v imaginativním prostoru sundá brýle a rozhovor si nejprve „předehraje“. Od tohoto akčního kroku, k němuž byla odhodlána na 100 %, si pak slibovala, že bude připravena s partnerem komunikovat jinak a nebude sklouzávat ke starému způsobu komunikace, který pro ni nebyl vhodný. Při dotazu na realizaci akčních kroků po přibližně třech měsících klientka sdělila, že díky tomuto postupu přípravy na rozhovor byla teprve schopna realizovat změnu v komunikaci s klientem a že sundání brýlí během rozhovoru, který nastal neplánovaně nebylo původně vůbec účinné. Po jisté době však podle vlastních slov k sundání brýlí přistupovala jen příležitostně a v případě potřeby, neboť při běžné komunikaci již necítila potřebu brýle sundávat (nepocíťovala jejich vliv).

Popis a pojmenování brýlí: Brýle byly pojmenovány jménem klientky a domluvily jsme se, že pojmenování nebude v práci zveřejněno. Během provádění techniky zůstalo pojmenování nezměněné. Další případné změny pojmenování brýlí mi nejsou známy.

Gesto sundání brýlí: Gestem pro sundání brýlí bylo jejich shoení na zem a šlápnutí na ně. Klientka se vyjádřila v tom smyslu, že jí brýle nestačí jen sundat, ale je třeba je zničit. To demonstrovala dupnutím na shoené brýle. Toto gesto pojmenovala jako „*gesto rozdupání brýlí*“.

Zobrazení: Když si klientka chtěla sundat brýle, objevila se v imaginativním prostoru její matka, která jí brýle nasadila a nechtěla, aby si je během provádění techniky sundala. Klientka toto komentovala slovy, že jí ty brýle „*drží matka na očích*“. Při zkoumání této skutečnosti se klientce zobrazily další okolnosti, které ale nakonec vymizely. Teprve po skončení rozhovoru bylo pro klientku možné si brýle v imaginativním prostoru sundat. Před zahájením koučování si klientka tuto souvislost neuvědomovala, a teprve během provádění TSB vyvstala.

Hodnocení TSB a zpětná vazba: Kvantitativní hodnocení TSB od této klientky bylo 10 z 10. Klientka zřetelně viděla velkou odlišnost mezi tím, jak se rozhoduje s nasazenými a nenasazenými brýlemi a cítila velkou úlevu nad tím, že si brýle může sundat a rozhodovat se bez jejich vlivu. Pro klientku bylo nejpřínosnější uvědomění oněch souvislostí s matkou, která jí „*ve skutečnosti tyto brýle nasadila*“. Klientka dále pozitivně hodnotila možnost uvažovat a plánovat své jednání bez zkreslujícího vlivu brýlí v pokročilejších fázích techniky. Klientce chyběla možnost nakreslení brýlí, což navrhla jako rozšíření techniky. Další návrhy na rozšíření či změnu TSB klientka neměla.

Kazuistika č. 5 – zaměřit se na podnikání

Popis problémového rámce: Tématem tohoto klienta bylo to, že se viděl jako nekvalifikovaný a to, přestože si byl vědom toho, že pro výkon své profese měl veškerou potřebnou kvalifikaci, včetně vysokoškolského vzdělání a příslušných certifikací či oprávnění. Klient se přesto viděl jako nevzdělaný, nekvalifikovaný, a to dle jeho slov jednak snižovalo jeho sebevědomí, a jednak jej to paralyzovalo stran jeho

podnikatelských aktivit, kdy se obával své aktivity rozšiřovat, přestože by k tomuto měl čas a prostor. Klient se naopak dle svých slov zaměřoval na získávání nepotřebných certifikátů.

Stanovený cíl: Zaměřit se na podnikání místo na získávání dalších certifikátů a zvyšování kvalifikace.

Širší popis okolností a provádění TSB: Stejně jako v předchozích případech i zde byly splněny požadavky pro použití TSB, které bylo úspěšné. Klient si uvědomoval, že představa o nedostatečné kvalifikaci je pouze způsob, jak se vidí on sám. Uvědomoval si, že to není pohled žádného z jeho aktuálních a zřejmě i potenciálních klientů, a tedy ho to v podnikání nijak neomezuje. Tento pohled bylo tedy něco, co mohl odložit, jen bylo třeba jej identifikovat s brýlemi a vytvořit odpovídající gesto. S daným klientem jsem neměl možnost realizovat opakování techniky, ani získat širší zpětnou vazbu s odstupem od provádění TSB. Neměl jsem ani možnost diskutovat dosažení akčních kroků nebo naplánování dalších.

Popis a pojmenování brýlí: Brýle byly pojmenovány jako „*Neznámkovo brýle*“. Jak jsem se od klienta dozvěděl, jednalo o pojmenování podle pohádkové postavy z jeho dětství. Po uvědomění si, že brýle „*nikdy nenosil*“ pak klient změnil pojmenování na „*neexistující brýle*“ a následně na „*nebrýle*“.

Navržené akční kroky: Bez brýlí, tedy když již nebyl pod vlivem „*nebrýlí*“, byl klient dle svých slov schopen naplánovat akční kroky, které by se s brýlemi naplánovat neodvážil. Jednalo se o rozšíření webových stránek a úpravu marketingových aktivit směrem k nabídnutí nových služeb nebo rozšíření klientely. A dále pak k upuštění od účasti na dalším kurzu, který již plánoval. S navrženým akčním krokem byl klient spokojen, hodnotil jej 10 body z 10.

Gesto sundání brýlí: Gestem sundání brýlí bylo mrknutí, při němž si klient podle vlastních slov měl uvědomit, že žádné brýle nemá a ani nepotřebuje.

Zobrazení: Při snaze sundat si brýle se objevila následující souvislost: klient se objevil za školní lavicí v nějaké třídě nižšího stupně základní školy. V sundání brýlí mu bránilo to, že předpokládal, že bez brýlí by viděl jen rozmazaně text, který byl napsaný křídou na školní tabuli. Když si však měl sundat brýle na mé vybídnutí, uvědomil si, že je už na očích nemá a stejně vidí text rozmazaně. Klient pak došel k závěru, že je to proto, že už to tak na tabuli napsala jeho třídní učitelka a problém není v jeho zraku, ale v tom, co mu bylo učitelkou předkládáno. Namísto sundání brýlí se tedy, dle jeho slov, spíše jednalo o jisté procitnutí do situace, kdy již brýle neměl. Avšak provádění techniky dále probíhalo, jako by si býval brýle sundal.

Hodnocení TSB a zpětná vazba: Hodnocení techniky bylo 10 z 10.

Kazuistika č. 6 – kamarád z ulice

Popis tématu: Situace šestého klienta byla obdobná jako již zmiňovaná situace klientky ve čtvrtém koučovacím rozhovoru. Zde se však jednalo nikoli o intimního partnera, ale o „kamaráda z ulice“. Klient popisoval, jak je tímto „kamarádem zneužíván a využíván“, přičemž se tomuto nedokázal bránit, protože se viděl jako dlužník za věc, která byla, podle vlastních slov klienta: „*dávno vyrovnána, já to ale stále zohledňuji a on toho zneužívá*“.

Stanovený cíl: Pevně a otevřeně vyjádřit svůj názor k nabídce „kamaráda z ulice“.

Širší popis okolností a provádění TSB: Klient sám sebe viděl jako „*dlužníka*“, přestože to dle jeho slov objektivně nebyla pravda a „*dluh byl vyrovnán mírou vrchovatou*“. Tím byly opět splněny podmínky pro nabídku TSB. Brýle způsobovaly, že se klient viděl jako dlužník a dle svých slov podléhal zneužívání ze strany kamaráda z ulice. Díky tomuto zkreslení reality neměl dostatečnou možnost se zneužívání bránit a brýle bylo třeba sundat. K tomu si klient vytvořil gesto, kdy se plácl do čela a v duchu pronesl slova „*to jsi ale pitomec*“. Další průběh vztahu mi není znám a klienta jsem se na toto nedotazoval. O TSB jsem s klientem po skončení prvotního koučovacího rozhovoru již neměl příležitost hovořit.

Popis a pojmenování brýlí: Původní pojmenování brýlí jakožto „*brýlí naivního pitomce*“ zůstalo během celého provádění TSB. Klient byl v tomto pojmenování během koučování konzistentní a další změny mi nejsou známy.

Navržené akční kroky: Klientem navržený akční krok byl obdobný, jako v případě klientky z koučovacího rozhovoru č. 4. Jako konkrétní akční krok si klient naplánoval odmítnutí jistého návrh svého kamaráda z ulice. Součástí akčního kroku pak byla příprava rozhovoru v imaginativním prostoru se sundanými brýlemi. Klient pak plánoval, že teprve takto připraven přistoupí k danému rozhovoru a svému „*kamarádovi z ulice*“ oznámí odmítnutí návrhu, přičemž se předem připraví na všechny, pro něj myslitelné, protiargumenty. Nakolik se podařilo klientovi tento akční krok naplnit mi není známo.

Gesto sundání brýlí: Gestem pro sundání brýlí bylo plácnutí do čela, přičemž si prý v duchu pronesl „*to jsi ale pitomec*“. Po tomto plácnutí do čela dle slov klienta brýle spadly a klientovi se „*rozsvítilo*“. Případná změna gesta mi není známa.

Hodnocení TSB a zpětná vazba: Hodnocení TSB bylo 9 z 10. Důvodem sníženého hodnocení byl můj nedostatečný úvod do techniky v rámci první přípravné fáze. Na základě této jeho zpětné vazby jsem formulaci rozšířil a koučům doporučuji spíše její rozšíření než zkrácení. Zde se konkrétně jednalo o klienta, u kterého bylo provádění techniky úspěšné, ale bylo třeba (v rámci téhož koučovacího rozhovoru) začít na žádost klienta podruhé s podrobnějším popisem techniky a jejího záměru i průběhu. Uvědomuji si, že nedostatečným vysvětlením a prvotním nepochopením mohlo dojít ze strany klienta k zamítnutí TSB. Klient velmi příznivě hodnotil, že bez brýlí je „*konečně schopen odmítnout ten nesmysl*“.

4.3.2. Vyhodnocení dotazníku

Z deseti hodnocení na stupnici 1 až 10, kde 10 je nejlepší hodnocení a 1 je nejhorší hodnocení, obdržela TSB v 6 případech hodnocení 10 a ve 4 případech pak hodnocení 9 i když dané výtky se týkaly výhradně mých chyb, nikoli techniky samotné. Klienti (přirozeně) směšovali hodnocení provedení techniky a techniku samotnou.

Tabulka č. 3: Kvantitativní hodnocení techniky

ÚDAJ	[-]
CELKOVÝ POČET HODNOCENÍ	10
POČET HODNOCENÍ 10 Z 10	6
POČET HODNOCENÍ 9 Z 10	4

Zdroj: Autor

Pokud bylo slovní hodnocení horší než 10, byla dané osobě položena otázka: „*Co by bylo třeba na Technice sundání brýlí zlepšit, aby od vás získala vyšší hodnocení?*“ Ve 3 ze 4 případů jsem získal odpověď, která však směřovala k mé chybě při provádění TSB spíše než k jejím vlastnostem. Ve dvou případech se jednalo o neúplné vysvětlení techniky jako takové, což jsem reflektoval zahrnutím přípravných fází do TSB. V jednom případě jsem dané osobě neposkytl dostatek času po sundání brýlí a příliš rychle přistoupil k dalším otázkám v rámci fáze č. 3. Toto jsem reflektoval doplněním metodické poznámky k fázi č. 3.

Jako nejpřínosnější fázi techniky hodnotili klienti fáze č. 3, č. 4 a č. 5. U fáze č. 5 hodnotili jako velmi pozitivní vznik gesta, které propojuje klientovu realitu a imaginativní prostor techniky. Celkově 5 osob z TS jasně rozpoznalo svůj „aha moment“ a dokázalo ho identifikovat a spojit s přínosy TSB.

Rušivé elementy byly ve všech případech, kdy byly identifikovány, spojeny s něčím vnějším. Klient si dostatečně nepřipravil soukromí k tomu, aby mohla být TSB provedena bez rušení. I to bylo důvodem k zavedení přípravných fází a jejich jasnému oddělení od realizačních fází. S ohledem na toto mohou přípravné fáze proběhnout i před sezením, kdy je prováděna samotná TSB, a to s cílem klienta upozornit na časovou náročnost

techniky, vysvětlení jejích principů a očekávatelných přínosů a současně nároků na bezpečný a nerušený prostor.

Také odpovědi na otázku „*Co byste potřeboval/a jinak?*“ směřovaly spíše k lepší přípravě a vysvětlení techniky před jejím prováděním. Tuto zpětnou vazbu opět reflektuje zahrnutí přípravných fází. Přínosné návrhy klientů ke zlepšení TSB byly následující (příčemž všechny uvedené návrhy byly do TSB zapracovány):

- Lépe a úplněji klientovi vysvětlit TSB a její význam před započítím provádění techniky.
- Seznámit klienta s očekávanou délkou provádění TSB a ověřit, zda klient má pro provedení techniky dostatek časového prostoru.
- Zmínit před započítím provádění techniky nabídku, že kouč zapíše cokoli bude klient potřebovat. U klienta tak odpadne napětí, zda si zapamatuje nějakou podstatnou informaci, kterou zjistí v imaginativním prostoru
- Důsledněji pracovat s tichem. Zejména poskytnout více časového prostoru při sundání brýlí ve fázi č. 3, kdy může u klienta dojít k jistému přechodovému ději a potřebě „zaostřit svůj zrak“ na realitu, která je nyní nově nahlížena bez brýlí.
- Navrhnout klientovi možnost si brýle nakreslit.
- Zamezit tomu, aby TSB byla zakončena bez toho, aby se klient explicitně rozhodl, zda prostor vizualizační techniky opustí s tím, že si brýle nasadí zpět na oči anebo je ponechá položené na stole.

Závěrem mohu říci, že dotazování i dotazníkové šetření bylo pro mě velmi přínosné a pomohlo mi nejen identifikovat řadu vlastních koučovacích chyb, ale také odladit TSB a obohatit ji o nové a důležité prvky.

5. Návrhy na vylepšení TSB

Tato kapitola vychází z: 1) zkušeností získaných během koučování klientů z testovací skupiny, 2) zpětné vazby těchto klientů, včetně dotazníkového šetření, a 3) vlastních poznatků z koučovacích rozhovorů mimo testovací skupinu, kde byla technika TSB aplikována. Dále jsou rozebrány možnosti dalšího výzkumu, který by mohl přispět k jejímu vylepšení nebo rozšíření. V závěrečné části kapitoly je pak uveden přehled doporučení pro kouče, jak techniku TSB efektivně používat.

5.1. Návrhy na zlepšení TSB

5.1.1. Vytvoření prováděcího listu

Jedním z navrhovaných zlepšení je vytvoření tzv. prováděcího listu pro techniku TSB. Tento dokument by sloužil jako návod pro kouče a obsahoval by podrobné instrukce k jednotlivým fázím provádění techniky. Kromě formulací vhodných otázek a informací, které by měly být v dané fázi klientovi sděleny, by list zahrnoval také další doporučení pro kouče. Zvláštní pozornost by byla věnována vyznačení toho, kdy je vhodné pracovat s tichem a ponechat prostor klientovi pro případný „aha moment“.

5.1.2. Modelové brýle

Technika TSB je poměrně náročná, protože kromě kladení vhodných otázek a vedení klienta jednotlivými fázemi je nezbytné klientovi tuto techniku srozumitelně přiblížit. Kouč by tak mohl využít fyzický model ve formě brýlí, který by klientovi názorně ilustroval, jak technika TSB funguje.

5.2. Návrhy na další výzkum

Testovací skupina se skládala pouze ze 16 osob, což poskytovalo dostatečný počet osob pro základní otestování TSB. Avšak možnost zaměřit se na méně časté jevy nebo na jevy, které souvisely s opakovaným prováděním techniky či dlouhodobým progresem

v okolnostech klienta, byla značně omezena. Dále proto uvádím návrhy na další možný výzkum, který souvisí:

- 1) S již diskutovaným jevem, který jsem nazval „zobrazení“. Jeho hlubší pochopení může být velmi přínosné při provádění nejen TSB, ale vizualizačních technik obecně.
- 2) Se sledováním vývoje pojmenování situací v rámci prvního provádění TSB, ale i dalších provádění TSB, a také mimo provádění TSB, kdy jsou během koučovacích rozhovorů i mimo ně zkoumány dopady této techniky na vývoj klientovy situace.
- 3) Se sledováním vývoje práce s gestem. Zde dochází k progresu zejména mimo provádění TSB. Dále pak se sledováním, zda vývoj práce s gestem souvisí s vývojem postoje klienta k jeho situaci.

Ke každé z těchto oblastí zájmu jsem pak navrhl alespoň jednu hypotézu, která by mohla být při dalším výzkumu kazuisticky blíže prozkoumána.

5.2.1. Návrhy na výzkum jevu zobrazení

Jako zobrazení jsem nazval jev, kdy se určité obtíže spojené se vznikem filtru vizuálního problémového rámce zobrazí nejen do vlastností brýlí, ale také do obtíží, které souvisejí s jejich sundáním. Setkal jsem se s tímto u třech osob z TS. Ve všech třech případech se podařilo brýle nakonec sundat, což bylo spojeno s dalšími uvědoměními, která klient hodnotil jako velmi přínosná a která mu pomohla uvědomit si nové, v jistém smyslu osvobozující, okolnosti. Způsob, kterým klient pak brýle sundal vedl zároveň k řešení problematické situace v reálném světě. **Děj na úrovni symbolů v imaginativním prostoru se zobrazil na skutečné pochopení a řešení situace v klientovo realitě.** A této skutečnosti si byli klienti ve všech třech případech vědomi.

Při zobrazení více než jinde platí, že aby se zobrazení projevilo, je nezbytné, aby kouč klientovi poskytl dostatek času, aktivně naslouchal a uměl pracovat s tichem.

Dále tedy formuluji dvě hypotézy pro další kazuistický výzkum jevu zobrazení. Je zřejmé, že již formulace hypotéz je velmi abstraktní a abstraktní mohou být i závěry, které budou

pocházet z jednotlivých kasuistik. V důsledku toho pak mohou být jednotlivé závěry obtížně souměřitelné a může také být obtížné formulovat konkrétní závěry.

Hypotéza č. 1: *Pokud klient akceptuje imaginativní prostor (sžije se s ním) a dochází v tomto prostoru k práci se symboly nebo symbolickými objekty, které reprezentují skutečné objekty, situace nebo vztahy, potom také dochází k zobrazení těchto dějů do klientovy reality.*

Hypotéza říká, že práce v imaginativním prostoru se v důsledku také zobrazí (projeví) jako změna či děj ve skutečnosti.

Pozn. k hypotéze č. 1: Nejedná se o zobrazení jednoznačné, hypotéza vlastně postuluje, že může existovat souvislost mezi manipulací se symboly či symbolickými objekty a projevem této manipulace i mimo prostor imaginace. Ostatně toho jevu jsme svědky při sundání brýlí. U klienta tím (v případě úspěchu) dochází ke změně nebo umírnění vlivu vizuálního problémového rámce. Mohou se však objevit i mnohem složitější, a především neplánovaná zobrazení. Viz následující hypotéze č. 2.

Hypotéza č. 2: *Při práci se symboly nebo symbolickými objekty se v symbolické rovině mohou objevit související jevy, které klientem doposud byly či nebyly s danou věcí v reálném životě spojovány.*

Pozn. k hypotéze č. 2: Typickým příkladem tohoto zobrazení byla situace u kazuistiky č. 4. Zde, když si klientka chtěla sundat brýle, objevila se v imaginativním prostoru její matka, která jí brýle (podle slov klientky) v minulosti nasadila a během koučovacího rozhovoru nechtěla, aby si klientka nyní brýle sundala. Tedy zkoumáním možnosti sundání brýlí se klientce zobrazily další okolnosti, které musela (opět na symbolické rovině v imaginativním prostoru) vyřešit, než bylo možné, aby si brýle sundala, neboť teprve poté je matka přestala v imaginativním prostoru držet. Podrobnosti k tomuto jsou uvedeny u kazuistiky č. 4.

5.2.2. Návrhy na další výzkum stran pojmenování brýlí

Pozoroval jsem, že pokud u klienta v TS došlo ke změně pojmenování brýlí z emotivního k deskriptivnímu, bylo toto spojeno s pozitivním progresem při řešení jeho situace a s větším či menším umenšením vlivu filtru vizuálního problémového rámce. Na základě tohoto mohu formulovat následující hypotézu.

Hypotéza č. 3: *Pokud klient přejde z emotivního pojmenování brýlí k pojmenování deskriptivnímu, které charakterizuje vlastnosti filtru vizuálního problémového rámce, značí to pozitivní progres při přerámování a snížení vlivu tohoto filtru.*

5.2.3. Sledování vývoje gesta

Během provádění TSB si klient vytvoří gesto, které pak může v reálném životě použít jako pomůcku při snaze o sundání brýlí. U některých klientů došlo k opakovanému sundání brýlí, ale gesto buď vymizelo anebo na něj (někdy) zapomínali. Ve všech případech šlo o klienty s výrazným pokrokem, kdy se vliv filtru vizuálního problémového rámce podle jejich slov prokazatelně umenšoval.

Hypotéza č. 4: *Pokud klient pracuje s technikou TSB a při sundávání brýlí postupně přestává používat gesto, znamená to dobrý pokrok a umenšování vlivu filtru vizuálního problémového rámce.*

5.3. Doporučení pro kouče při provádění TSB

5.3.1. Indikace a kontradikce pro použití TSB

Vhodnost použití TSB pro různé typy klientů a různé typy problémových rámců byla v práci opakovaně diskutována. Zde bych pak rád shrnul základní okolnosti, které nasvědčují použití či naopak nepoužití TSB.

Mé praktické zkušenosti s využitím TSB ukázaly, že **existence problémového rámce, který lze označit za již zmíněný vizuální problémový rámce, je pouze jednou ze dvou podmínek potenciálně úspěšného využití této techniky.**

Druhou podmínkou je schopnost klienta identifikovat filtr vizuálního problémového rámce jako něco vnějšího. Tato skutečnost je však potvrzena až ve třetí či čtvrté fázi TSB. Kouč by měl být, proto připraven, že i když byla splněna první, výše uvedená, podmínka pro použití TSB, může dojít ve třetí či čtvrté fázi k ukončení provádění techniky.

Předpoklady pro úspěšné použití TSB lze shrnout následovně:

- TSB je vhodná pouze pro klienty, u nichž je problémový rámec tzv. vizuálním problémovým rámcem. Tj. klient buď přímo hovoří o tom, že něco nějak vidí nebo používá obdobné termíny. Přičemž tento pohled je pro klienta, alespoň v některých situacích, nevyhovující. Tj. klient si uvědomuje že by měl dané okolnosti vidět jinak anebo vyslovuje přání je vidět jinak.
- Aby bylo možné hovořit o tom, že dané (alespoň v některých situacích) nežádoucí zkreslení vnímání reality působí u klienta filtr vizuální problémového rámce, nestačí aby klient dotyčné věci viděl (pro něj) nežádoucím způsobem. Je třeba, aby se také s tímto filtrem neidentifikoval, tj. musí jej chápat jako něco vnějšího, od sebe oddělitelného. Klient se tedy nesmí s daným filtrem vizuálního problémového rámce identifikovat a to např. z náboženských, etických, kulturních či jiných důvodů.
- Klient projevuje ochotu vyzkoušet techniku TSB po stručném seznámení s jejím principem.

TSB je nutné bezpochyby ukončit v případě, že klient explicitně odmítne odložit brýle nebo se mu je nepodaří sundat. V situacích, kdy je sundání brýlí nemožné nebo odmítnuté, se mohou objevit silné negativní emoce.

TSB také nedoporučuji provádět, pokud se klient s filtrem problémového rámce ztotožňuje. To znamená, že ačkoli je pro klienta v určitém ohledu nepříjemný či nežádoucí, v jiném ohledu je jeho integrální součástí. V takovém případě může kouč prozkoumat (a TSB je v tomto smyslu navržena), zda je nezbytné „nosit brýle“ jen v určitých situacích, a zda je v jiných situacích možné je odložit. Viz koučovací rozhovor č. 3, kde lékař musel své profesní „brýle“ nosit při výkonu povolání, ale ne ve všech

životních situacích. Obtěžující nebyly brýle samotné, ale jejich nošení mimo rámec profesního života.

Důvody pro odmítnutí sundání brýlí mohou být velmi individuální a mohou souviset s osobní či morální integritou daného klienta. Klient navíc může být velmi citlivý při zkoumání okolností, proč brýle nemůže sundat. V jednom z případů v rámci TS byly brýle spojeny, dle slov klienta, s „traumatizujícími zážitky“ a klient nebyl náhle vůbec přístupný k sundání brýlí či vůbec k jejich dalšímu zkoumání. Provádění TSB bylo mnou v tomto případě okamžitě ukončeno a s danou osobou byla vedena krátká diskuze stran podpory při vyhledání pomoci jiného odborníka.

Pozn.: Pokud se klient domnívá, že mu daný filtr vizuálního problémového rámce náleží, ale není citlivý k další diskuzi, může kouč ještě, se svolením klienta, prozkoumat, zda alespoň neexistují situace, kdy by se ukázalo být nošení brýlí nežádoucí. Klient se může mylně domnívat, že brýle musí nosit vždy (a tak, že mu náleží), zatímco při nárstu vnímání reality určitým směrem si může uvědomit, že jsou situace, kdy je vhodné tyto brýle sundat. To může být pro klienta velký krok kupředu, neboť tímto uvědoměním, tj. uvědoměním, že existuje situace, kdy je vhodné brýle sundat, může dojít k vyčlenění daného filtru vizuálního problémového rámce mimo vlastní „já“ s možností pracovat na dalším progresu.

Z komunikace s klienty, u nichž provedení TSB nebylo dokončeno však vím, že už uvědomění, že brýle jsou integrální součástí daného klienta může pro klienta hodnotné a přínosné. Jednomu z klientů uvědomění této skutečnosti pomohlo se s daným stavem věci „smířit“ a přijmout ho. V současné době pracuji na návrhu techniky, která má pomoci právě v této situaci.

5.3.2. Opakované provádění TSB

U tří osob z TS jsem měl možnost opakovaného provádění TSB. I když je tato skupina velmi malá pro významnější zhodnocení, plynou z testování zajímavá zjištění, která si zaslouží další zkoumání.

Podle vyjádření osob, u nichž mohla být TSB opakována, docházelo tímto zejména k:

- Upevňování účinnosti gesta sundání brýlí a zvyšování jeho účinnosti.
- Dále pak ke konkretizaci představy brýlí a s tím související
- upřesnění toho, jaké okolnosti spadají do daného vizuálního problémového rámce a jaké okolnosti do něho naopak nespádají.

Domnívám se, že opakování techniky u těchto klientů vedlo ke zvýšení úrovně vnímání reality a současně k vyšší účinnosti gesta sundání brýlí, projevující se jeho rostoucím efektem. Ve dvou případech také docházelo k vývoji vzhledu a tvaru brýlí, kdy z původně emotivněji laděného popisu klienti přešli na popis deskriptivní, tj. takový, který lépe charakterizoval filtr problémového rámce a způsob, jakým nahlíží na realitu.

5.3.3. Použití techniky pro transakční a transformační koučování

Technika byla úspěšně aplikována jako pro transformační koučink, tak pro transakční koučink, přičemž v případě transakčního koučinku směřovala obvykle k záležitostem, které měly blíže transformačnímu koučování, byly však překážkami pro další progres v původně transakčním tématu. S ohledem na to **považuji za základní rozhodovací kritérium skutečnost, zda u klienta existuje problémový rámec, který je vnímán jako vizuální problémový rámec, nikoli okolnost, zda je téma a cíl koučování spíše transakčního nebo transformačního charakteru.**

5.3.4. Práce s tichem

Práce s tichem je při provádění TSB zásadní. A to nejen z důvodu případného „aha momentu“, ale také proto, že některé změny, které se v rámci TSB dějí vyžadují určitý čas na přizpůsobení.

V případě 4 osob bylo třeba po sundání brýlí počkat určitý čas, než došlo k uvědomění, které jedna z osob popsala slovy: „*vidím vše rozmazaně, ale vyjasňuje se mi*“. Realita bez brýlí se tedy v těchto případech vyjevovala teprve postupně. Ve všech případech bylo toto spojeno s intenzivním „*aha momentem*“.

5.3.5. Sledování změn

Stejně jako při běžném koučování i během provádění TSB by kouč měl sledovat změny, které se u klienta objevují. Vedle běžných změn, jakými je například změna tónu hlasu, projevy emocí apod. jde v případě TSB specificky zejména o klientovu změnu vyjadřování stran pojmenování brýlí a (v případě opakovaného provádění TSB) změnu při práci s gestem.

Návrh otázek vhodných při změně pojmenování brýlí:

- *Původně jste brýle pojmenovala jako X, nyní je pojmenováváte jako Y. Co se změnilo? Co je teď jinak? Co vás k tomu vedlo?*
- *Původně jste brýle pojmenovala jako X, nyní je pojmenováváte jako Y. Čím se tyto brýle liší?*
- *Co je důvodem změny vašeho pojmenování brýlí?*

Návrh otázek pro situaci, kdy klient začal odlišně pracovat s gestem. Tj. přestal jej používat, změnil jej apod.

- *Jak nyní s gestem pracujete?*
- *Kdy jste gesto přestala používat? Co se v té době změnilo?*
- *Kdy přestalo být gesto účinné? Co se změnilo?*
- *Co vás vedlo k upuštění od užívání gesta?*
- *Kdy jste gesto změnil? Co vás k tomu vedlo?*

5.3.6. Zlepšení dotazníkového šetření

Během testování TSB nebyly otázky z dotazníku kladeny osobám, u nichž bylo provádění techniky z jakéhokoli důvodu předčasně ukončeno, protože obsah dotazníku byl relevantní pouze při řádném dokončení techniky. Toto jsem při hodnocení vyhodnotil jako nedostatek, a proto navrhuji, aby při dalším testování a provádění TSB byly dotazníky předloženy i těm, kteří techniku nedokončili. Je však nutné vytvořit specifický dotazník právě pro tyto případy.

Závěr

Technika sundání brýlí (TSB) je inovativní vizualizační technika, která slouží k přerámování tzv. vizuálního problémového rámce (VPR). Tento rámec představuje způsob, jakým klient vnímá realitu prostřednictvím filtru vizuálního problémového rámce, což může zkreslovat jeho pohled na situaci a vést k negativním vlivům na jeho chování, rozhodování a celkovou spokojenost. Cílem TSB je pomoci klientovi „sundat brýle“, tedy zmenšit vliv zkreslujícího filtru a umožnit mu uvidět realitu bez jeho (alespoň částečného) působení. To pak může u klienta otevřít prostor pro pozitivní změny. TSB vychází z přístupu zaměřeného na řešení, kde klíčovou roli hraje změna vnímání a způsobu, jakým klient nahlíží na svou situaci.

TSB je rozdělena do dvou přípravných a sedmi realizačních fází. Jejich cílem je postupně zmenšení působení filtru vizuálního problémového rámce (FVPR) v imaginativním prostoru klienta. Během techniky je klient vyzván, aby v okamžiku, kdy dojde sundáním brýlí ke změně působení FVPR, naplánoval své další kroky a vytvořil gesto, které mu umožní sundat brýle i mimo imaginativní prostor, čímž se sníží vliv FVPR i v reálném životě.

Podle výsledků uvedených v kapitole 4 byla TSB testována na skupině 16 klientů. U 11 klientů bylo provedení techniky úspěšné, zatímco u zbylých 5 klientů provedení techniky nebylo úplné, a tedy ani úspěšné. U 4 z těchto neúspěšných případů bylo zjištěno, že klientův problémový rámec nebyl vizuální, a proto technika nebyla aplikovatelná. U pátého klienta bylo provádění TSB pozastaveno z důvodu intenzivních emocionálních projevů. U 11 klientů, u nichž bylo provedení techniky úspěšné, byly jejich reakce analyzovány prostřednictvím koučovacích rozhovorů a dotazníkového šetření. Výsledky ukázaly, že klienti, kteří prošli TSB, zaznamenali výrazné zlepšení ve schopnosti rozpoznávat a měnit své nežádoucí vnímání reality. Daní klienti našli způsob, jak symbolicky spojit svůj FVPR s brýlemi a následně jeho vliv zmírnit pomocí gesta sundání brýlí i v reálných situacích. Zkušenosti klientů byly velmi individuální, což bylo podrobně zaznamenáno ve šesti kazuistikách uvedených v kapitole 4. Hodnocení

techniky bylo ze strany klientů vysoké – 6 z nich udělilo technice hodnocení 10 z 10 bodů, zbylí 4 klienti pak 9 z 10 bodů.

Návrhová část z páté kapitoly přináší několik doporučení pro další rozvoj a aplikaci TSB. Byly navrženy například prováděcí list a modelové brýle jako pomůcky, které by mohly usnadnit používání této techniky v praxi. Dále byly identifikovány oblasti pro další vývoj TSB, jako je sledování klientovo změny práce s gestem nebo hlubší zkoumání jevu zobrazení, který by mohl přinést další poznatky o účinnosti této techniky. V souvislosti s tím byly formulovány hypotézy pro další výzkum TSB a možnosti jejího využití.

Hlavním omezením této práce byl omezený počet klientů, na nichž mohla být technika TSB testována, a dále omezené možnosti sledovat dlouhodobé dopady techniky na jejich reálný život. Přesto se domnívám, že na základě výsledků lze říci, že Technika sundání brýlí představuje inovativní a efektivní nástroj pro koučování, který lze využít u klientů, jejichž problémový rámec je vizuální. Doporučení z této práce mohou sloužit jako základ pro další vylepšení a rozšíření této techniky, čímž by mohla být ještě více integrována do koučovacích praktik a přinášet prospěch širšímu spektru klientů.

Seznam použité literatury

BOHOŇKOVÁ, I. *Manažer koučem. Koučovací přístup při vedení lidí*. Praha: Portál, 2022. ISBN 978-80-262-1873-9.

BOHOŇKOVÁ, I. et al., *MBA profesionální koučování*. Studijní podklady k MBA kurzu. Praha: Axia Management Academy, 2023.

EDDY, K. A. T., MELLALIEU S. D. *Mental imagery in athletes with visual impairments*. *Adapted Physical Activity Quarterly*, 2003, roč. 20, č. 4, s. 347-368. DOI: <https://doi.org/10.1123/apaq.20.4.347>.

FERT, A. L. et al. *Aktivní imaginace: práce s fantazijními obrazy*. 2. revidované vydání. Praha: Portál, 2022. ISBN 978-80-262-1941-5.

INTERNATIONAL COACHING FEDERATION. *Referring a Client to Therapy, A set of guidelines* [online]. ICF, 2021 [cit. 26. 7. 2023]. Dostupné z: <https://coachingfederation.org/app/uploads/2021/02/Therapy-White-Paper.pdf>.

INTERNATIONAL COACHING FEDERATION. *Etický kodex ICF 2019: Klíčové hodnoty Mezinárodní federace koučů a etické standardy chování* [online]. ICF, 2019 [cit. 3. 4. 2023]. Dostupné z: <https://www.coachfederation.cz/eticky-kodex-icf>.

INTERNATIONAL COACHING FEDERATION. *ICF Professional Certified Coach (PCC) Markers* [online]. ICF, 2020 [cit. 16. 10. 2023]. Dostupné z: https://coachingfederation.org/app/uploads/2021/06/Updated-ICF-PCC-Markers_English_Brand-Updated_Final.pdf.

INTERNATIONAL COACHING FEDERATION. *When and how to refer a client to therapy or other helping professionals* [online]. ICF, 2021 [cit. 26. 7. 2023]. Dostupné z: <https://coachingfederation.org/app/uploads/2021/01/ClientReferral.pdf>.

KARPINSKÁ, Z., KMECOVÁ D. *Koučování podle pyramidy*. Bratislava: Business Coaching College, 2017. ISBN 978-80-972617-0-2.

KRATOCHVÍL, S. *Základy psychoterapie*. 7. vyd. Praha: Portál, 2017. ISBN 978-80-262-1227-0.

LI-WEI, Z. et al. *The effect of mental-imagery training on performance enhancement with 710year-old children*. *The Sport Psychologist*, 1992, roč. 6, č. 3, s. 230-241. DOI: <https://doi.org/10.1123/tsp.6.3.230>.

PREDOIU, R. *Psihologia sportului. Maximizarea performanței sportive*. Iași: Polirom, 2016.

SÝKOROVÁ, R. *Vizualizační techniky jako efektivní nástroj koučování*. Závěrečná práce MBA. Pšovlky, 2022. Axia Management Academy.

THELWELL, R. C., GREENLESS I. A., *Developing competitive endurance performance using mental skills training*. *The Sport Psychologist*, 2003, roč. 17, č. 3, s. 318-337. DOI: <https://doi.org/10.1123/tsp.17.3.318>.

TOTH, O. *Koučink a psychoterapie: Kde jsou jejich hranice a co mají společného?* Diplomová práce. Olomouc, 2013. Univerzita Palackého v Olomouci.

TURNWALD, B. P. et al. *Learning one's genetic risk changes physiology independent of actual genetic risk*. *Nature Human Behaviour*, 2019, roč. 3, č. 1, s. 48-56. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41562-018-0483-4>.

WHITMORE, J. *Koučování. Rozvoj osobnosti a zvyšování výkonnosti. Metoda transpersonálního koučování*. 4. doplněné a přepracované vydání. Praha: Management Press, 2019. ISBN 978-80-7261-559-9.

ZATLOUKAL, L. „Zázračná otázka“ a její využití v krátké terapii. *Psychoterapie*, 2009, roč. 3, s. 179-191. [cit. 26. 7. 2023]. Dostupné z: <https://www.dalet.cz/wp-content/uploads/2023/12/ZO.pdf>.

Seznam zkratk a přehled pojmů

DUO – počáteční písmena zkratky, která vyjadřuje základní požadavky kladené na vztah mezi koučem a klientem; tato slova jsou: důvěra, odpovědnost a uvědomění.

Etický kodex – v oblasti koučování představuje etický kodex soubor zásad a pravidel, které koučové dodržují, aby zajistili profesionální, čestné a etické chování ve své praxi. Mezinárodní federace koučů (ICF) vytvořila vlastní etický kodex, který patří mezi nejuznávanější standardy v oblasti koučování. Tento kodex zahrnuje čtyři hlavní oblasti: profesionalitu, důvěrnost, vztah s klientem a integritu. ICF klade důraz například na ochranu důvěrnosti informací, respektování práv klienta a zajištění transparentnosti a spravedlnosti v koučovacím vztahu.

Falešná realita – Koncept falešné reality v koučování odkazuje na situaci, kdy klient žije nebo jedná na základě zkrácené představy o sobě, svých schopnostech nebo okolním světě. Falešná realita může vznikat z negativních zkušeností, vnějšího tlaku nebo mylného vnímání situací. Během koučování je klíčové, aby klient falešnou realitu odhalil, přehodnotil své myšlení a vytvořil si realističtější a posilující pohled na sebe a své možnosti. Tím se otevírá cesta k osobnímu růstu a efektivnějšímu dosahování cílů.

FVPR – zkratka skládající se z počátečních písmen slov **filtr vizuálního problémového rámce**

GROW – koučovací model sloužící ke strukturování koučovacího rozhovoru, který zároveň funguje jako mnemotechnická pomůcka. Význam jednotlivých písmen je následující:

- **G (goal)** – cíl,
- **R (reality)** – realita,
- **O (options)** – možnosti,
- **W (will)** – akční kroky.

ICF – zkratka slov **International Coaching Federation**, což je označení soukromé, mezinárodní organizace koučů.

MBA – profesní titul, který se píše za jméno držitele. Zkratka slov **Master of Business Administration**.

SMART – mnemotechnická pomůcka sloužící ke stanovení cílů, které jsou vhodné pro koučování, tedy koučovatelné. Jednotlivé parametry koučovatelného cíle jsou reprezentovány anglickými výrazy začínajícími počátečními písmeny zkratky. Význam jednotlivých písmen je následující:

- **S (specific)** – specifický,
- **M (measurable)** – měřitelný,
- **A (achievable)** – dosažitelný,
- **R (relevant)** – realistický nebo také relevantní,
- **T (time-bound)** – ohraničený v čase.

SMART však nepostihuje všechny požadavky, které jsou na koučovatelný cíl kladeny. Chybí tyto tři důležité aspekty:

1. Cíl by měl být pozitivně formulovaný,
2. přímo ovlivnitelný klientem a
3. zasazen do širšího kontextu.

SMARTER – metoda ke stanovení cílů vhodných pro koučování, rozšířená oproti SMART o další dva požadavky, na stanovení cíle, reprezentované koncovými písmeny **E** a **R** a to takto: **E (evaluated)** - hodnotitelný, **R (reviewed)** - přezkoumávaný; cíl by tedy měl být ve smyslu SMARTER také opakovaně hodnocen z hlediska úrovně dosažení

a přezkoumáván v tom smyslu, zda je stále vhodný a není potřeba provést jeho korekci nebo změnu.

Transformační koučování – koučovací přístup zaměřený na „hlubokou“ osobní změnu a rozvoj klienta. Tento typ koučování jde nad rámec řešení konkrétních problémů nebo dosahování krátkodobých cílů a soustředí se na změnu základních postojů, hodnot, přesvědčení a vnímání sebe sama. Cílem transformačního koučování je pomoci klientovi dosáhnout významného posunu v jeho způsobu myšlení a chování, což vede k trvalým a pozitivním změnám v jeho životě. Tento proces často zahrnuje sebereflexi, objevování hlubokých vnitřních bloků a rozvíjení nové identity, která je více v souladu s klientovými skutečnými hodnotami a cíli.

Transakční koučování – přístup zaměřený na konkrétní akce, výsledky a krátkodobé cíle. V tomto typu koučování se kouč a klient soustředí na identifikaci konkrétních úkolů, definování jasných kroků k jejich dosažení a sledování pokroku. Kouč pomáhá klientovi efektivně plánovat, organizovat a realizovat činnosti vedoucí k požadovaným výsledkům. Tento přístup je více strukturovaný a orientovaný na výkon a často se používá v pracovním, obchodním a manažerském prostředí, kde je kladen důraz na rychlé a měřitelné úspěchy.

TSB – zkratka skládající se z počátečních písmen slov **Technika sundání brýlí**.

Tvorba teorií o realitě – Tento pojem popisuje situaci, kdy se klient místo zkoumání skutečnosti a hledání možných řešení své situace zaměřuje na neplodné vytváření teorií o tom, proč se věci dějí tak, jak se dějí. Klient tyto teorie obvykle formuluje na základě nízké úrovně vnímání reality, kdy je ovlivněn falešnou realitou. Tyto teorie mu proto buď nepřinášejí žádný užitek, nebo, častěji, mají negativní dopad.

VPR – zkratka skládající se z počátečních písmen slov **vizuální problémový rámeček**

6. Seznam tabulek

Tabulka č. 1: Jednotlivé fáze Techniky sundání brýlí.....	42
Tabulka č. 2: Základní charakteristiky testovací skupiny.....	62
Tabulka č. 3: Kvantitativní hodnocení techniky.....	77

7. Seznam příloh

Příloha č. 1: Dotazník pro testovací skupinu.....	96
---	----

Příloha č. 1: Dotazník pro testovací skupinu

Otázka na kvantitativní hodnocení

- *Nakolik pro vás byl Technika sundání brýlí přínosná? Ohodnoťte na stupnici 1 až 10, přičemž 10 je nejlepší hodnocení, 1 pak nejnižší.*

Otázky k přínosu techniky

- *Co by bylo třeba na Technice sundání brýlí zlepšit, aby od vás získala vyšší hodnocení?*
- *Co pro vás bylo nejpřínosnější?*
- *Která fáze techniky byla pro vás nejpřínosnější? Můžete jich uvést více a vysvětlit.*

Rušivé vlivy a návrhy ke zlepšení metody

- *Co vás rušilo během této metody?*
- *Co byste potřeboval/a jinak?*

8. Bibliografické údaje

Jméno autora: Jan Sova

Název práce: Nová vizualizační Technika sundání brýlí

Rok obhajoby: 2024

Počet stran textu bez příloh: 93

Celkový počet stran včetně příloh: 97

Celkový počet použitých zdrojů: 18

Poměr zdrojů českého a zahraničního původu:

Počet zdrojů českého původu: 7

Počet zahraničních zdrojů včetně překladů: 11

Poměr tištěných a elektronických zdrojů:

Počet zdrojů, které vyšly tiskem: 12

Počet elektronických zdrojů:
(s výjimkou knih, které vyšly taktéž tiskem) 6